

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Humanistyczny

Katarzyna Czarnecka
nr albumu: 291204
filologia polska

Praca licencjacka

Pantoflarze i megiery w *Emancypantkach* Bolesława Prusa

Opiekun pracy dyplomowej
dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK

Toruń 2020

Spis treści

WSTĘP	1
Rozdział 1. Zakuci w kajdany więzów rodzinnych	6
1.1. Birbant pod siostrzanym pantoflem, czyli o Ludwiku Krukowskim.....	6
1.1.1. Podporządkowanie iksinowskiego utracjusza siostrze i ich relacja	6
1.1.2. Ludwik Krukowski w oczach innych	13
1.1.3. Sam dla siebie katem – Ludwik Krukowski we własnych oczach	19
1.2. „Metternich w spódnicy” – o relacjach rodzinnych w domu państwa Korkowiczów	22
1.2.1. Rodzina Korkowiczów w krzywym zwierciadle, czyli każdy patrzy na każdego.	22
1.2.2. Konkluzja rodzinnego pojedynku na siłę woli	29
Rozdział 2. Pod pantoflem Amora	34
2.1. Triumf po wyzwoleniu – postać Eugeniusza Arnolda.....	34
2.1.1. Piękny (choć stłamszony) Apollo kontra oswobodzony człowiek sukcesu	34
2.1.2. Spotkanie po piętnastu latach – pani Latter konfrontuje się z wyobrażeniami	38
2.2. Wałkoń zakochany w <i>femme fatale</i> , czyli małżeństwo Bronisława Korkowicza z Heleną Norską	45
2.2.1. Piękna i próżna żona o mężu	45
2.2.2. Kazimierz Norcki o związku siostry	48
2.2.3. Teść urzeczony synową	49
ZAKOŃCZENIE	51
Bibliografia.....	54

WSTĘP

Niniejsza praca to efekt nie tylko mojej fascynacji *Emancypantkami* Bolesława Prusa, ale również zaskoczenia, że tak wielowątkowa powieść, z umiejętnie naszkicowanymi postaciami oraz tłem wydarzeń, zajęła tak niewiele miejsca w dyskursie literaturoznawczym, choć nie tylko. *Emancypantki* dostarczają bogatego materiału, nad którym mogą pochylić się badacze z różnych dziedzin: od literaturoznawstwa przez socjologię aż po psychologię. Co więcej, autorzy prac dotyczących tej powieści w zdecydowanej większości skupiają się na żeńskim pierwiastku świata przedstawionego, po macoszemu traktując mężczyzn uwikłanych w relacje z tak chętnie opisywanymi kobietami. Dlatego też celem mojej pracy jest dokładna analiza relacji, w których pojawia się wielowymiarowo opisane pantoflarstwo, rozumiane właśnie jako uległość męska wobec despotycznej, silnej kobiecości. Opierając się na wielu różnorodnych portretach mężczyzn, będących mniej lub bardziej poddanymi woli bliskich sobie kobiet, przedstawię literackie zobrazowanie prawdziwych przeciwności, z jakimi zmagają się tytułowi pantoflarze oraz megieri.

Warto zacząć od sformułowania definicji pantoflarstwa, ponieważ jest to kluczowe dla mojego wywodu. Definicje słownikowe¹ są ze sobą zbieżne, zgodnie przypisując bycie „pantoflarzem” wyłącznie płci męskiej, odnoszą je do potulnych mężczyzn poddających się woli rządzących silną ręką kobiet. Autorzy haseł słownikowych zawsze kładą także nacisk na pejoratywny wydźwięk tego słowa, ma ono negatywne konotacje, może być żartobliwe, może być ironiczne, może być pogardliwe, lecz nie niesie ze sobą nic pozytywnego. Analizowani przeze mnie bohaterowie *Emancypantek*, choć różnorodni, mają jedną cechę wspólną – każdy z nich mógłby zobrazować jako przykład to hasło i oddać swoją postawą więcej niż jakakolwiek słownikowa definicja. Niestety, wcześniej wspomniana zbieżność pociąga za sobą monotematyczność, hasła nie są w żaden sposób kontrowersyjne, ale trudno byłoby podważyć ich prawdziwość w odniesieniu do rzeczywistości, dlatego też postanowiłam zestawzić ze sobą tradycyjną definicję

¹ Korzystałam z następujących słowników: [hasło:] *pantoflarz*, w: *Mały słownik języka polskiego*, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969, s. 534, [hasło:] *pantoflarz*, w: *Słownik języka polskiego*, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. 2, s. 595.

pantoflarstwa, zobrazowaną przez słowniki języka polskiego oraz Prusa w *Emancypantkach* z innym, nietypowym poglądem na temat męskiej uległości.

Po spojrzeniu na sam tytuł, *Płeć pantofla – odmieńcze męskości w prozie XIX i XX wieku*², nikt raczej nie spodziewa się rewolucyjnej zawartości monografii Tomasza Kaliściaka. Wręcz przeciwnie, pozycja ta wydaje się nieocenionym źródłem wiedzy na temat zjawiska pantoflarstwa w literaturze okresu pozytywizmu. I jest tak faktycznie, lecz Kaliściak analizuje pantoflarzy w relacjach męsko-męskich, można rzec, że homoseksualnych, choć pisarze XIX oraz XX wieku ukrywają to pod nazwą bliskich, zażyłych męskich przyjaźni, których zmysłowość i erotyczna fascynacja niejednokrotnie przewyższa romantyczne relacje bohaterów heteroseksualnych. Okazuje się jednak, że kwintesencja pantoflarstwa pozostaje niezmienna niezależnie od orientacji seksualnej pantoflarzy. Kaliściak zauważa, że tym, co szczególnie wyróżnia pantoflarzy wśród mężczyzn, jest silne odchylenie w stronę tego, co nieodłącznie związane z kobiecością.

Zniewieściałą mężczyzna nie tylko obrażał męski honor, lecz także znieważał cały naród, gdyż zachowanie męstwa było warunkiem koniecznym podtrzymywania ducha narodu. Zniewieściałą mężczyzna jest wewnętrznym wrogiem, infekującym ciało narodu od wewnątrz³.

To, o czym pisze badacz, w mojej pracy odzwierciedla na przykład zestawienie ze sobą uosabiającego męstwo i ducha narodu majora ze zniewieściałym, delikatnym Krukowskim. Stary wojak faktycznie uważa, że poddaństwo Krukowskiego jest skazą na honorze mężczyzny i próbuje bezskutecznie wpłynąć na jego uległość wobec siostry, ponieważ pantofel nie widzi sensu w narażaniu się starszej kobiecie, która go utrzymuje dla zyskania honoru w oczach majora.

Zachowanie Krukowskiego czy też innych pantoflarzy w relacjach męsko-damskich nie ma jednak nic wspólnego z opisywaną w *Plci pantofla* homoseksualną analnością, którą autor uważa za blisko związaną ze zniewieściałością. Owszem, powieściowi mężczyźni bezwzględnie podporządkowani kobietom są niezdolni do panowania nawet nad własną rodziną, nad podległymi sobie kobietami, a zupełnie nie

² T. Kaliściak, *Płeć pantofla - odmieńcze męskości w prozie XIX i XX wieku*, Olsztyn 2016.

³ T. Kaliściak, *op. cit.*, s. 13.

sposób wyobrazić ich sobie rządzących większą grupą, chociażby narodem⁴. Nie ma to jednak nic wspólnego z aktywnością seksualną, a z odwróceniem ustalonych norm społecznych. Wyznaczenie tych norm było procesem, któremu w XIX wieku przypisywano źródło naturalne – wynikał z biologicznej konieczności, z różnic psychologicznych oraz anatomicznych, które są konsekwencją przypisania do jednej z dwóch płci. Trafnie opisuje to Bożena Umińska, zauważając, że nawet jeśli „płeć biologiczna nie determinuje ostatecznie roli społecznej”⁵, więc teoretycznie można by się przeciw niej zbuntować, to jednak „nie warto zmieniać tradycyjnych ról, ponieważ nie jest to opłacalne, skoro obie płcie mają za sobą trening pozwalający im najlepiej wypełniać tę rolę, do których przywykły”⁶. Autorka zauważa również, że obie płcie stereotypowo są wyposażone w pewne zestawy cech i tak na przykład wiąże kobiecość z emocjonalnością, czułością oraz swoistą biernością, męskość zaś z dyscypliną, siłą oraz czynnością. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy można obciążyć patriarchalny, mizoginistyczny oraz binarny model społeczeństwa, które nie potrafiło zaakceptować zmiany paradygmatu płci, odwrócenia ról. Jak pisze Kaliściak: „odmieńcy zawsze wzbudzali skrajne emocje: najczęściej śmiech lub przerażenie (wymienne wstręt), nigdy zaś nie budzili podziwu czy szacunku”⁷. W *Emancypantkach* Prus przedstawia całą galerię mężczyzn, którzy padli ofiarami mizogini, ponieważ posiadali więcej cech kobiecych, aniżeli męskich i nienawidzono w nich tego, co kobiece, więc za powód ciężko uznać mizoandrię, mizoginia pasuje znacznie bardziej do opisywanego zjawiska. Pantoflarstwo skazało ich na piętnowanie i pogardzanie przez innych członków społeczeństwa. Jednak pantoflarstwo to relacja dwustronna, muszą w niej uczestniczyć dwie osoby, z których jedna jest stroną bierną, poddaną woli osoby czynnej, która uzurpuje sobie władzę. Z tego powodu nie tylko mężczyźni naruszali stereotypy męskości, będąc słabymi, neurotycznymi, uległymi pantoflarzami, z narzuconych ról wychodziły również kobiety. Co ciekawe, choć nikt nie chciał paść ofiarą ich silnych charakterów, to dominujące kobiety były stawiane daleko wyżej w hierarchii społecznej od uległych mężczyzn, nierzadko wręcz podziwiane za zdolności przywódcze, umiejętność utrzymania żelaznej dyscypliny oraz bycie głową rodziny w tym nietypowym modelu.

⁴ T. Kaliściak, *op. cit.*, s. 15.

⁵ B. Umińska, *Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze*, Warszawa 2001, s. 9.

⁶ Ibidem.

⁷ T. Kaliściak, *op. cit.*, s. 16.

Chciałabym również zaznaczyć, że pantoflarstwo to pojęcie szerokie, które nie ogranicza się wyłącznie do relacji małżeńskich czy erotycznych, jest dobrze widoczne również w relacjach rodzinnych. Zdaniem Kalisiaka najlepszym kryterium oceny jest „bliskość kobiet w życiu mężczyzny”⁸, „ponieważ miłość do kobiet stanowi w istocie poważny problem dla męskości”⁹. Nieistotne czy ta miłość łączy dwoje małżonków albo rodzica i dziecko czy siostrę i brata, jeśli jest podatna na niezdrowe jej przejawy, to jest także niebezpieczna.

W niniejszej pracy stawiam sobie za cel szczegółową analizę bogatego studium relacji opartych na pantoflarstwie w *Emancypantkach* Bolesława Prusa, charakterystykę problemów, z jakimi zmagają się obie strony w takich relacjach oraz przedstawienie wpływu, jakie pantoflarstwo wywiera na życie wewnętrzne oraz codzienne bohaterów. Praca została przeze mnie podzielona na dwie główne części, z których jedna dotyczy relacji rodzinnych, druga zaś relacji romantycznych i choć niektóre wątki z obu tych części zazębiają się oraz wzajemnie uzupełniają, to taki podział pozwala zachować porządek narracji. Na każdy z tych dwóch rozdziałów składa się z kilka podrozdziałów, z których każdy poświęcony jest sylwetce jednego mężczyzny. W powieści występuje więcej pantoflarzy, niż ci, których charakteryzuję na łamach niniejszej pracy, jednak kryterium wyboru postaci było odpowiednie rozwinięcie ich wątku, aby analiza relacji pantoflarskich mogła być pogłębiona i uzasadniona.

⁸ T. Kaliściak, *op. cit.*, s. 80.

⁹ Ibidem.

Rozdział 1. Zakuci w kajdany więzów rodzinnych

W rodzinie, jak w każdej grupie społecznej, dochodzi do zderzenia się ze sobą różnorodnych indywidualności, charakterów silniejszych i słabszych, konformistów i nonkonformistów, a co za tym idzie, nierzadko w jej funkcjonowaniu występują pewne nieprawidłowości. W tym rozdziale zajmę się patologicznym stosunkiem, jaki przejawiały kobiety wobec męskich członków swoich rodzin w *Emancypantkach* Bolesława Prusa, który spowodowany był słabościami bądź niedoskonałościami charakterów mężczyzn i miał również swoje źródła w despotycznych postawach postaci kobiecych. Autorowi *Emancypantek* bardzo zależało na wnikliwym przyjrzeniu się rozbieżnościom i zbieżnościom w portretach psychologicznych apodyktycznych kobiet oraz spolegliwych mężczyzn, a także wpływom, jakie wywierają tak odwrócone role płciowe w funkcjonowanie ich rodzin. W kolejnych podrozdziałach będziemy spoglądać na wyżej przedstawione kwestie okiem Bolesława Prusa, rekonstruując tym samym jego poglądy na temat rodzinnego pantoflarstwa.

1.1. Birbant pod siostrzanym pantoflem, czyli o Ludwiku Krukowskim

1.1.1. Podporządkowanie iksinowskiego utracjusza siostrze i ich relacja

Zdecydowałam się zacząć moją pracę od przedstawienia rodzeństwa Krukowskich, ponieważ Prus poświęcił im najwięcej uwagi, konstruując najbardziej rozbudowany portret psychologiczny obojga tych postaci, znajdujących się w relacji „pantoflarskiej” oraz najlepiej pokazał mechanizmy, rządzące dysfunkcyjną rodziną.

Ludwik Krukowski jest mieszkańcem Iksinowa, rodzinnego miasteczka Madzi, głównej bohaterki utworu. W pierwszych dniach pobytu dziewczyny zjawia się on dwukrotnie w domu rodziny doktora, jej ojca. Obraz Krukowskiego, jaki wyłania się z tych wizyt, jest pozytywny, zyskuje on sympatię czytelnika, mimo łatwo zauważalnej kokieterii, jaką wykazuje wobec Madzi i to w towarzystwie jej matki. Budzi to raczej rozbawienie niż zniesmaczenie. Być może sympatia ta ma domieszkę politowania, kiedy

spoglądamy oczami Madzi na, wydawałoby się, szarmanckiego mężczyznę, a widzi go ona tak: „(...) jegomość dobrze szpakowaty, z bujnymi faworytami i monoklem w oku, (...) ma krótką kurteczkę, cienkie nogi i wykonywa takie ruchy, jak gdyby go krzyż bolał”¹⁰. Tak karykaturalne przedstawienie postaci, nazywanej później „iksinowskim elegantem”, pokazuje, że sam autor podchodzi do tej postaci ze swoistą pobłażliwą sympatią.

Najważniejsze, lecz nie najciekawsze, informacje o przeszłości Krukowskiego czytelnik poznaje dzięki doktorowej, przedstawiającej go córce. Dowiadujemy się, że kilka lat temu przeprowadził się do Iksinowa wraz z siostrą. Nie wiemy, gdzie rodzeństwo mieszkało wcześniej, ani co skłoniło ich do zmiany miejsca zamieszkania. Pani Brzeska wspomina o majątku, który dokładnie szacuje, a który należy do siostry Krukowskiego, nadmieniając, że to on odziedziczy go w spadku, ponieważ kobieta jest wdową, a brat z nią mieszka. Matka Madzi mówiąc o obojgu rodzeństwa, charakteryzuje ich w różny sposób. W przypadku Krukowskiego skupia się na przymiotach psychicznych, mówi o nim, że to człowiek dobry, jednak albo „oryginał albo niestały w uczuciach”¹¹, ponieważ jak dotąd się nie ożenił, a tego pragnęłaby dla niego siostra. Opisuując kobietę, akcentuje z kolei jej wiek oraz fakt, że jest schorowana i posiada duży majątek. Owiane tajemnicą pozostają za to sylwetki rodziców, o których nie mamy żadnych informacji, choć wiedza o ich losie byłaby bardzo przydatna w analizie relacji, jaka łączy rodzeństwo Krukowskich. Jest to ważne, ponieważ relacja z rodzicami oraz relacja z rodzeństwem są równoważne, mają równie istotny wpływ na rozwój człowieka, jego osobowość oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Co więcej, obie te relacje wzajemnie na siebie oddziałują, dlatego wiedza o relacjach rodzeństwa z rodzicami pozwoliłaby na bardziej całościową, pełną analizę zaburzeń występujących między rodzeństwem. Na potrzeby niniejszej pracy zostały przede mną wyróżnione dwa główne obszary, w których Ludwik Krukowski jest od swojej siostry zupełnie zależny, przez co nie jest w stanie się jej skutecznie przeciwstawić, a każda próba buntu mężczyzny kończy się niepowodzeniem.

Pierwszą taką kwestią jest kwestia finansowa, o czym najwięcej powiedziane zostaje w rozdziale zatytułowanym *Dwaj konkurenci*, choć różne przesłanki dostrzegamy na przestrzeni całości opowieści o perypetiach tego rodzeństwa. Jak już wiemy, majątkiem

¹⁰ B. Prus, *Emancypantki*, t. I, Warszawa 2007, s. 293. W dalszej części pracy korzystam z niniejszego wydania, toteż w kolejnych przypisach podaję tylko numer strony (cyframi arabskimi) oraz numer tomu (cyframi rzymskimi).

¹¹ 293, II.

liczącym około dwustu tysięcy rubli, zarządza siostra. Pieniądze te najpewniej albo odziedziczyła po rodzicach albo, co jest bardziej prawdopodobne, jest to owoc jej małżeństwa z nieżyjącym już małżonkiem. Krukowski ma odziedziczyć majątek po jej śmierci, do tego czasu jest jednak uzależniony od despotycznej siostry. Dowodzi tego jeden z podwieczorków u rodziców Madzi. Dochodzi na nim do zderzenia się dwóch silnych, antagonistycznych osobowości, mianowicie majora oraz pani Krukowskiej. Czytelnik wkracza w środek dyskusji, która toczyła się od jakiegoś czasu. Mają oni zupełnie odmienne zdania w kwestii „wychowania” ponad czterdziestoletniego mężczyzny. Major jest mężczyzną „starej daty” i zahartowany przez wojny stereotypizuje męskość. Uważa, że kobieta popełnia błąd, apodyktycznie trzymając brata pod kloszem chorobliwej nadopiekuńczości, nie zwracając uwagi na jego zaawansowany wiek. Zdaniem majora nie nauczy go to samodzielności, ponieważ będzie on liczył na pomoc siostry, nigdy zaś na samego siebie. Kobieta z jednej strony zapewnia, że brat nie musi się wysilać, ponieważ ma zapewniony majątek, który zagwarantuje mu dostatnie życie, z drugiej strony major zarzuca jej, że powinna wydzielać mu pieniądze już za życia, by mógł poznać świat, na co odpowiedzią Krukowskiej jest historia, w której siostra spłaciła karciane długi Ludwika po tym, jak pozwoliła mu wyjechać do stolicy. Trafnie kwituje to Wioletta Długosz:

Co prawda tajemnicą poliszynela jest finansowa zależność Krukowskiego od siostry, ale publiczne ujawnienie tego faktu ośmiesza go, upokarza i dezawuuje jego wartość. Niedelikatność starej damy zwielokrotnia jego depresyjne skłonności¹²

Pani Krukowska zdaje się tego nie dostrzegać i opowiada, że mężczyzna po powrocie do domu zareagował histerycznie, upokarzając samego siebie przed siostrą, wybuchnął płaczem i sam z siebie oświadczył, że już nie będzie opuszczał domu. Jego siostra jest przekonana, że to dostateczny argument na poparcie tezy o szlachetności brata, jednak nie wydaje się, aby „szlachetność” była odpowiednim słowem na opisanie zachowania Ludwika, bardziej adekwatne byłyby tu cechy takie jak „lekkomyślność” bądź „nieodpowiedzialność”, zwłaszcza, że mężczyzna ma w miasteczku opinię utracjusza czy

¹² W. Długosz, *Węgierskie buciki i biel falbanek Panny Eufemii w „Emancypantkach” w: Spojrzenie na Prusę i jego bohaterów*, red. E. Brodowska-Skonieczna, Kielce 1998, s. 57.

birbanta. Taka reakcja siostry jest zastanawiająca, można ją uznać za próbę manipulacji bratem, ponieważ chwali jego histeryczną reakcję i normalizuje ją.

Ludwik jednak, jak zostało już wspomniane, nie jest uzależniony od siostry tylko pod kątem finansowym, ale także psychicznym. Na tej płaszczyźnie można zaobserwować wiele nieprawidłowości, ponieważ ich relacja jest toksyczna. Siostra Krukowskiego ma trudny, despotyczny charakter, choruje na reumatyzm, przez co jest zgorzkniała i oczekuje od otoczenia współczucia oraz uwagi. Co więcej, jest bardzo niestała w uczuciach. Zwraca na to uwagę narrator, porównując kobietę do fortepianu, dysponującego szeroką skalą tonów, nierzadko ze sobą sprzecznych oraz często i niespodziewanie zmieniającego grane przez siebie melodie. Zauważają to również mieszkańcy Iksinowa, starając się unikać schorowanej damy tak długo, jak długo jej pomoc nie jest im niezbędna. Co ważne, sam Krukowski zdaje sobie sprawę ze swoistej dwubiegunowości emocjonalnej siostry, mówi, że ją zna, nauczył się postępować w taki sposób, aby nie rozstrajać siostry bardziej, ale też nie podporządkowywać się jej całkowicie. Mimo tego owa neurotyczność kobiety oddziałuje destrukcyjnie też na niego, czego świadkami jesteśmy podczas dwóch scen. Pierwsza z nich ma miejsce po zagraniu na skrzypcach przez Ludwika barkaroli, którą grywał kiedyś z Eufemią. Kobieta przychodzi zaciekawiona do pokoju brata i zdaje się cieszyć, a przynajmniej jest nastawiona neutralnie, lecz po krótkiej rozmowie z bratem jej nastrój zmienia się na pobłażliwie niechętny. Usprawiedliwia to bólem głowy oraz troską o równowagę psychiczną brata, choć swoim zachowaniem właśnie go jej pozbawia.

Boże!... Boże!... – myślał zrozpaczony pan Ludwik, chowając skrzypce. - Co bym dał za to, gdyby moja siostra choć przez kwadrans wytrwała w jednakowym usposobieniu. Sama zakazała mi grać na skrzypcach, sama pochwaliła mnie, że na nowo grać zacząłem i – w jednej chwili znowu nie pozwala mi denerwować się skrzypcami... Boże! Boże!...¹³

Kolejna taka sytuacja, świadcząca nie tylko o zmienności usposobienia pani Krukowskiej, ale także o jej dwulicowości, ma miejsce niedługo później, tuż po koncercie wędrownych artystów zorganizowanym przez Madzię. Na początku była zadowolona zarówno z przebiegu koncertu, jak i z prezentacji swojego brata na nim, lecz dowiedziawszy się o plotkach rozpущonych przez panią podsędkową, aptekarzową oraz rejentową

¹³ s. 338, t. II.

błyskawicznie zmienia zdanie. Aby podkreślić wagę swojego niezadowolenia spowodowanego neurotyzmem dramatyzuje, niewykluczone, że symuluje bliżej nieokreślony atak, nieustannie grozi pogorszeniem się stanu zdrowia, bez przerwy wspomina o śmierci. Takie zachowanie ma określony cel, manipuluje ona otoczeniem, chcąc wywołać u brata poczucie winy za wzięcie udziału w koncercie, by ten dręczony wyrzutami sumienia poświęcił jej całą uwagę i bezwarunkowo się o nią troszczył. Wypomina mu niewdzięczność oraz zarzuca kompromitację, której nie widziała tak długo, aż nie dotarły do niej plotki. Zależy jej bardziej na tym, aby jej nazwisko nie okryło się wymagowaną hańbą, niż na uczuciach brata, który bezwarunkowo się jej podporządkowuje, szukając jednocześnie „wytrychów”, dzięki którym może zyskać nieco niezależności. Przykładem może być sytuacja z bukietem dla Eufemii, którą po nagłej utracie sympatii do Madzi, dama zaczęła uważać za pocziwą dziewczynę i ponownie zaczęła planować jej zeswatanie z bratem. Ludwikowi nie podobał się ten pomysł, jednak nie chcąc denerwować wciąż rozstrojonej siostry wysłał bukiet podsędkównie zgodnie z życzeniem siostry, lecz Madzi także, większy i jaskrawszy, co potwierdza tezę, że pan Krukowski „swoje miłosne fascynacje musi harmonizować z poglądami siostry”¹⁴. Pani Krukowska jednak nie mogła się dowiedzieć o buntowniczym manewrze brata, odniósł on jednak swoiste zwycięstwo – załagodził posępny nastrój siostry i postawił na swoim. Chwilę później jego siostra, czując nagle prawdziwy ból w boku, kazała wezwać doktora Brzeskiego, którego wcześniej nie chciała widzieć. Wraz z wizytą lekarza wróciła do niej sympatia wobec Madzi. Na tę informację zareagował także Ludwik, wylewając na głowę dzbanek zimnej wody:

Oszaleję!... – mruczał. - Oszaleję niezawodnie!... Co dzień, co godzinę inne sympatie u tej kobiety, inne plany. Boże, za co mnie tak strasznie skaraleś!... Wolałbym drwa rąbać...¹⁵.

W zachowaniu mężczyzny widzimy reakcję typową dla osób uwikłanych w toksyczną relację. Z jednej strony osoby zaangażowane w takie związki, zarówno romantyczne, jak i rodzinne, najczęściej zdają sobie sprawę z toksyczności takiej relacji same, bądź uświadomione przez kogoś z otoczenia. Słowa wypowiedane przez Krukowskiego oraz

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ 393, II.

działania jakie podejmuje, świadczą, że jest świadomy szkodliwego wpływu siostry na własne życie, jednak nie próbuje zmienić tego w żaden radykalny sposób, co powodują wcześniej opisane mechanizmy uzależnienia.

Trafne spostrzeżenia na temat bratersko-siostrzanej relacji Krukowskich formułuje także doktor Brzozowski. Czyni to w rozmowie z panią Krukowską po odrzuceniu przez Madzię propozycji zamążpójścia za Ludwika, który zapłacił za odmowę zdrowiem. Jego opinie trafiają najpierw na łagodny, a później coraz ostrzejszy sprzeciw ze strony kobiety. Spójrzmy zatem na opinię mężczyzny, doktora Brzozowskiego, oraz opinię kobiety, pani Krukowskiej, na temat mężczyzn, którzy zostają zmuszeni do podporządkowania się despotycznym kobietom.

Lekarz uważa, że pozycja osoby rządzącej jest bardziej naturalna dla mężczyzn, kobiety, które się im podporządkowują, mogą co najwyżej uronić łzę nad swoim losem, który nie jest tak napiętnowany. Z kolei „tyrania kobieca” naraża mężczyzn na upokorzenie, negatywnie wpływa na ich stan zdrowia, inteligencję, a także, według słów Brzozowskiego, pozbawia ich siły i demoralizuje.

Siostra Ludwika nie odpowiada na te zarzuty bezpośrednio, jednak jej zdanie Prus umieszcza kilka stron wcześniej, kiedy jej rozmówcą jest Madzia. Stara dama tłumaczy dziewczynie z pozycji starszej, bardziej doświadczonej kobiety pewne mechanizmy, rządzące nie tylko światem damsko-męskim, ale światem w ogóle. Za przykład kobiety prawdziwie samodzielnej podaje siebie, ponieważ podporządkowała sobie zupełnie nie tylko brata, ale też męża. Pierwszego nazywa koniem stepowym ze skłonnością do przegrywania majątku w karty, która być może była formą zrekompensowania sobie konieczności podporządkowania się siostrze. Drugiego zaś określa mianem egoisty oraz zazdrośnika, podejrzewającego ją o romanse. Jej zdanie, kontrastujące ze zdaniem Brzozowskiego, jest krótkie, ale konkretne: „kobieta musi kierować mężczyzną, jeżeli oboje nie mają zginąć”¹⁶.

Różnica ich zdań wynika z kilku czynników. Pierwszym z nich jest obiektywność bądź jej brak w spojrzeniu na relację rodzeństwa Krukowskich. Doktor Brzozowski jest obserwatorem z zewnątrz, zachowuje niezbędny do rzetelnej oceny dystans, trafnie ocenia skutki niezdrowej więzi, jednak milczy o jej przyczynach. Można go także oskarżyć o sympatyzowanie z własną płcią, jego zdanie jest odzwierciedleniem społecznego mitu o

¹⁶ 395, II.

„prawdziwym mężczyźnie”. Według tego mitu mężczyźni nie mają prawa do bycia wrażliwymi, nie mogą być empatyczni, a okazywanie emocji jest traktowane jako oznaka słabości i poddawane ostracyzmowi społecznemu, piętnowane. Ludwik Krukowski zdaje się być zaprzeczeniem tego mitu „samca alfa” – wrażliwy, utalentowany muzycznie, niepotrafiący tłumić w sobie emocji, które zdradzały jego słabość. Winą za taki stan rzeczy doktor Brzozowski obarcza panią Krukowską, gdyby nie jej dyktatura być może Ludwik bardziej odpowiadałby płciowym stereotypom, ponieważ próba złamania ich bez woli samego zainteresowanego nie wychodzi mu na dobre. Wręcz przeciwnie, przez niechęć i nieudolność w złamaniu tychże staje się w Iksinowie „zjawiskiem”, o którym często mieszkańcy plotkują za jego plecami.

Jego siostra, jako strona zaangażowana w tę relację, nie umie się zdystansować, jest subiektywna i nie widzi żadnych niepokojących skutków traktowania dorosłego brata lekceważąco, które wskazują jej inni mieszkańcy Iksinowa, ponieważ nie chce ich widzieć. Wielokrotnie, obserwując zachowania mężczyzn bliskich stereotypowi, myśli ona, że chciałaby, aby jej brat także umiał być porywczy, władczy, stanowczy. Zachwyca się, gdy chociażby trzaśnie drzwiami, ale nie robi nic, aby pozwolić mu na usamodzielnienie się, uniezależnienie się od niej, ponieważ byłoby to równoznaczne z utratą kontroli nad nim. Chciałaby, żeby był on bardziej niezależny wobec swojego otoczenia i jednocześnie pozostał uległy wobec niej. Tworzy to pewną sprzeczność, która dezorientuje ich oboje, lecz nie prowadzi do żadnych zmian w tej relacji.

Reasumując: patologie psychicznej zależności brata od siostry mogły mieć różne przyczyny. Mogła wpłynąć na nie relacja z rodzicami, której kształtu nie znamy, duże znaczenie miało również na pewno niełatwe usposobienie samej pani Krukowskiej, dla której Ludwik był jedyną bliską osobą po śmierci najpierw rodziców, a później męża, co sprawiło, że nie chciała zostać sama. Być może strach przed samotnością sprawił, że kobieta nie wierzyła w trwałość zdrowej relacji, w której brat, gdyby nie był od niej zależny, nie trwałby tak wiernie przy jej boku. Zaczęła nim więc manipulować, posługując się głównie stanem swojego zdrowia, wiedząc, że pozostawienie samej sobie starej, schorowanej i sparaliżowanej kobiety byłoby dużą plamą na honorze mężczyzny.

Ludwik Krukowski sam jest sobie w pewnym sensie winien uzależnienia się od siostry finansowo, ponieważ wykazał się brakiem odpowiedzialności oraz lekkomyślnością w zarządzaniu finansami. Przegrywając w karty, a później dając siostrze możliwość

splacania swoich karcianych długów, sam dał jej powód, aby to ona zarządzała majątkiem i nie wydzielała mu żadnych pieniędzy w obawie, że wróci do hazardu. Takie postępowanie miało racjonalne uzasadnienie, jednocześnie będąc kobiecie bardzo na rękę. Danuta Wierchołowska, autorka książki poświęconej kobiecemu światu w *Emancypantkach* zauważa, że tak przedstawiona przez Prusa relacja między rodzeństwem „silnie podkreśla potrzebę równowagi w relacjach między kobietą a mężczyzną”¹⁷ oraz pokazuje skutki jej braku.

1.1.2. Ludwik Krukowski w oczach innych

Prowincja, jaką niewątpliwie jest Iksinowo, zarówno w życiu, jak i w literaturze ma dwa skrajnie różne oblicza. Z jednej strony jest przedstawiana jako mityczna Arkadia, jako miejsce przyjazne człowiekowi, swojskie, które zamieszkuje zżyta i zintegrowana społeczność gdzie wszystko jest uporządkowane dzięki panowaniu odwiecznych praw. Z drugiej jednak strony pozytywistyczni pisarze bezlitośnie wypunktują jej wady, których jest niemało. Prowincja potrafi być przytłaczająca, tłamsi jednostki, które nie chcą się podporządkować większości, są w jakiś sposób odmienne. Bywa, że zasklepia się w złe pojętych w tradycjonalizmie, jest nastawiona niechętnie do wielkomiejskiego świata oraz uwikłana w sieć różnych, często niejasnych relacji. Jej mieszkańcy bywają wścibscy, zazdrośni oraz złośliwi, bardziej przeżywają życie sąsiadów zza płotu niż własne, ponieważ wydaje się być ono ciekawsze, bardziej warte uwagi i bynajmniej nie życzą dobrze sąsiadom, rozsiewając plotki. Krystyna Kłosińska uważa, że plotkę w *Emancypantkach* można wręcz uznać za jedną z bohaterek powieści Prusa¹⁸. Zastanówmy się czym w ogóle jest plotka? Według słownika to „niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, najczęściej szkodząca czyjejs opinii”¹⁹. Nie jest to jednak definicja idealna. Bardziej wyczerpującą definicją byłaby ta, wynikająca z połączenia opisów stworzonych przez Krystynę Kłosińską²⁰ oraz Michała Głowińskiego²¹ w swoich dziełach, skupiających się na *Emancypantkach*. Zauważają oni, że plotka niekoniecznie musi opierać się na kłamstwie

¹⁷ D. Wierchołowska, *Świat kobiecy w „Emancypantkach” Bolesława Prusa*, Zielona Góra 2001, s. 96.

¹⁸ K. Kłosińska, *Fantazmaty Grabiński – Prus – Zapolska*, Katowice 2004, s. 70.

¹⁹ *Plotka*, w: *Mały słownik języka polskiego PWN*, Warszawa 1969, s. 564.

²⁰ K. Kłosińska, *op. cit.*, s.70.

²¹ M. Głowiński, *Gry powieściowe*, Warszawa 1973, tu rozdział *Anioł wśród fałszywych języków (O „Emancypantkach” Prusa)*, s. 206.

bądź niesprawdzonych informacjach, wręcz przeciwnie, jej źródeł doszukują się w faktach, są zakorzenione w realiach, a to ludzie dopisują im własną interpretację, stąd plotkę można uznać za zdegradowaną, ale wciąż opinię publiczną.

Prus, będąc współtwórcą polskiego realizmu, przedstawił iksinowską prowincję, uwzględniając zarówno wady, jak i zalety życia w zamkniętej społeczności niewielkiego miasteczka, co wiernie odpowiada realnym pierwowzorom. Jednak Ludwik Krukowski, bo to na nim skupiam się w tym rozdziale, jest raczej bohaterem negatywnym plotkarskiego życia prowincji, by nie rzec wręcz, że staje się jego ofiarą. Jego inność polega wyłącznie na tym, że jest starym kawalerem, bezwzględnie posłusznym zdziwaczalej siostrze. To jednak wystarczyło, aby pojawiał się on w rozmowach niemal wszystkich, bardziej i mniej ważnych osobowości Iksinowa. W tym podrozdziale przyjrzymy się gęstej sieci plotek skupionej wokół iksinowskiego eleganta, zobaczymy jak korelują one ze sobą i jak postrzegają go różne postacie.

Na łamach powieści znajdziemy cały wachlarz opinii, od których wręcz huczało prowincjonalne Iksinowo, ja jednak skupię się na kilku najważniejszych postaciach, które opowiadając o Krukowskim, koncentrują się na jego pantoflarstwie.

Zacznę od bohatera, o którym wspominałam w poprzednim podrozdziale, a który zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych postaci, czyli od majora. Narrator wspomina, że stary wojskowy wygłasza surowe oraz bezwzględne opinie o wszystkich mieszkańcach Iksinowa²². Jako jedyny z całego miasteczka może on sobie na to pozwolić, ponieważ nie jest ograniczany przez żadne prowincjonalne konwenanse, nie potrzebuje wkupić się w niczyje łaski, a jego rubaszość oraz bezceremonialność w zachowaniu ułatwia mu bycie szczerym do bólu. Mimo tego można uznać, że major jest najbardziej bezinteresowny, a poprzez wyrażenie własnego zdania chce pomóc Krukowskiemu wyrwać się spod dyktatu siostry. Nie oczekuje niczego w zamian, co więcej wygłasza swoją krytyczną opinię przy samym Krukowskim i powtarza ją przy proboszczu, gdy rozmawiają o planowanym małżeństwie Eufemii z Ludwikiem, stwierdza: „Nie chciałbym być w skórze Eufemii (...) Przecież ona wchodzi do szpitala!”²³. Ksiądz bez przekonania oponuje, mówiąc o majątku oraz nazwisku, które dostanie podsędkówna po Krukowskim, na co stary wojskowy odpowiada, że nazwisko nie zrekompensuje pannie męża

²² 393, II.

²³ 421, II.

bezgranicznie oddanego siostrze i niepotrafiącego się jej otwarcie przeciwstawić. Duchowny nazywa panią Krukowską kobietą „ekstraordynaryjną”, co jest eleganckim eufemizmem ze strony proboszcza, który doskonale zna wdowę oraz jej trudny charakter. Dzieje się tak dlatego, ponieważ proboszcz jest bardziej zakorzeniony w prowincjonalnej mentalności, jako duchowny jest autorytetem, musi wykazywać się taktem oraz nie może zrazić do siebie wiernych. Major doskonale zdaje sobie z tego sprawę i kwituje to w następujący sposób: „Bo wikary nie wiedział, a proboszcz nie może”²⁴.

Kolejnym bohaterem wygłaszającym krytyczne opinie o Krukowskim jest Miętlewicz, właściciel kantoru w Iksinowie. On jednak, w przeciwieństwie do Majora, nie żywi do „iksinowskiego eleganta” żadnych pozytywnych uczuć. Nic w tym dziwnego, rywalizuje z nim o względy Madzi oraz Eufemii. Pierwsze wyrazy niechęci do rywala daje tuż po wyzdrowieniu pierwszej z dziewczyn. Przedstawiając się Madzi, jednocześnie ironicznie nawiązuje do pantoflarstwa Krukowskiego: „Sam sobie wszystko zawdzięczam: nie mam bogatej siostry, która by mnie utrzymywała i płaciła moje długi”²⁵. Stawia siebie na pozycji antagonisty Krukowskiego, w jednym zdaniu podkreślając swoje zalety i punktując wady oponenta. Widzi siebie jako mężczyznę samodzielnego, niezależnego, braki w wykształceniu nie przeszkadzały mu w robieniu interesów, ponieważ jest zaradny. Życiowej zaradności brakuje za to Krukowskiemu, choć jest on od Miętlewicza starszy oraz dysponuje większymi zasobami finansowymi. Podczas kiedy właściciel kantoru wytrwale gromadzi majątek, Krukowski jawi się jako utracjusz. Jednak Miętlewicz nie ogranicza się tylko do krytykowania cech charakteru rywala, złośliwie komentuje także jego wygląd, w myślach nazywając go „dubeltem na cienkich nogach”²⁶. Jeszcze bardziej dobitny dowód swojej niechęci do rywala daje, gdy pyta Madzię, czy ta ma wyjść za Krukowskiego, jej zaprzeczenie przyjmuje z ulgą, argumentując to w następujący sposób:

Gdyby pani wychodziła za człowieka godnego jej... wola boska — nawet nie odezwałbym się. Ale mnie oburza ten Krukowski... To nie dla pani mąż: stary, zniszczony, żyje na łasce siostry, a więcej od panien dostał odkosków, aniżeli ma sztucznych zębów... Więc pomyślałem: jeżeli taka kobieta, jak pani, może się sprzedać takiemu trupowi, to już nie warto żyć na świecie...²⁷

²⁴ ibidem.

²⁵ 305, II.

²⁶ 318, II.

²⁷ 382, II.

Wypomina Krukowskiemu jego wiek, brak przedsiębiorczości, niechęć jaką budzi w kobietach, wprost nazywa go trupem. Jego zdaniem to właśnie Madzia, jako córka niezamożnego doktora, jest zbyt dobrą partią dla podstarzałego birbanta.

Ta pewność siebie oraz poczucie wyższości właściciela kantoru nad iksinowskim utracjuszem okazują się być pozorne. Podczas jednej z rozmów z Madzią przyznaje, że jest świadomy, iż nawet ciężka praca oraz zdobyty dzięki niej majątek nie zapewni mu takiej pozycji, jaką zajmuje Krukowski, ponieważ różnice klasowe nie dadzą się zatrzeć:

On pan z panów, ja biedak z biedaków²⁸,

On bogaty, elegancki familiant, a ja biedny cham!... Zawsze pulardy dla panów, a ochłapy dla hołoty...²⁹.

Kolejne dwie postacie zostaną przeze mnie przedstawione w parze, ponieważ ten zabieg pozwoli uwydatnić zarówno ich podobieństwa, jak i różnice. Są to pani Brzeska oraz pani podsędkowa. Obie łączy fakt, że są matkami oraz że chcą wydać swoje córki za mąż za pana Krukowskiego. Żadna z nich nie patrzy jednak na mężczyznę jak na człowieka, a związek małżeński obie traktują jako transakcję. Matka Madzi widzi w nim przede wszystkim rozwiązanie finansowych problemów swojej rodziny, zwłaszcza, że jego siostra już pomaga doktorowej. Zaś matka Eufemii ma nadzieję, że małżeństwo Ludwika z jej córką ocali ją przed hańbą staropanieństwa lub przed wybraniem partnera nieodpowiedniego dla „kobiety wyższej”, jak mówi o swojej córce.

Matka Madzi może być postrzegana jako „wyższa”³⁰ na tle iksinowskich matron, bo choć zależy jej na małżeństwie córki, to opinie, jakie formułuje o Krukowskim, są najbardziej obiektywne. Zauważa ona zarówno niestałość uczuć starego kawalera, jego oryginalność, ale też argumentuje, że nie musi to wynikać z zepsucia Krukowskiego, może być to wynik nietrafienia na odpowiednią kobietę, która by go przy sobie zatrzymała. W żartach nawet nazywa go bałamutem, widząc jednak, że Miętlewicz „przypina łątkę” rywalowi w rozmowie z jej córką, gorszy się i odciąga córkę, aby nie słuchała

²⁸ 333, II.

²⁹ 376, II.

³⁰ Z. Szweykowski, *Twórczość Bolesława Prusa*, Warszawa 1972, s. 264.

nieprzychylnych sądów o Ludwiku. Natychmiast przedstawia go w superlatywach, żeby zatrzeć złe wrażenie, jakie mogła odnieść córka.

Krukowski jest bardzo miły i dobry człowiek (...). Uprzejmy, delikatny... Spodoba ci się, gdy go bliżej poznasz...³¹.

Trudno powiedzieć czy doktorowa naprawdę tak uważa, czy też mówi to wyłącznie w celach perswazyjnych, mimo wszystko opinia ta jest i tak wyważona. Do kolejnych refleksji na temat Krukowskiego skłania ją rozmowa z córką w kościele, oparta na wzajemnym niezrozumieniu się.

Widocznie podobał jej się pan Ludwik i nie umie biedactwo ukryć tego... Starszy wprawdzie od niej (...), ale dobrze wychowany i majątny... Niech się dzieje wola boska! Nie będę ani przymuszać, ani bronić...³².

Kobieta nawet w myślach wyraża się o nim w zachowawczy sposób, Madzia była od Krukowskiego ponad dwa razy młodsza, więc nazwanie Ludwika ledwie „starszym” jest mocnym eufemizmem. Tę wadę rekompensuje dwoma zaletami, pierwsza z nich to dobre wychowanie, którego faktycznie nie można mężczyźnie odmówić, druga zaś to majątek, który jeszcze do niego nie należy, ale na pewno w przyszłości właśnie on go odziedziczy. Jednak czy te zalety są wystarczające, aby zakwalifikować Krukowskiego jako kandydata na dobrego męża? Na to pytanie przecząco odpowiada mąż doktorowej, pan Brzeski, po tym jak jego córka odrzuca zaręczyny Ludwika. Jest on przeciwwagą dla żony, przeciwieństwem „pantofla”, wyraża swoje zdanie w sposób zdecydowany, ale z szacunkiem. Patrzy na Krukowskiego bez żadnych specjalnych intencji, które zniekształcają obraz i widzi go jako wyniszczonego entuzjastę hulaszczego trybu życia, przy którym życie Madzi byłoby udręką właśnie ze względu na safandulstwo Krukowskiego. Opinia doktora Brzeskiego jest zbliżona do opinii Miętlewicza, jednak różnią się one intencjami, jakie posiadają osoby je wygłaszające. Odnoszę wrażenie, że właściciel kantoru nie silił się na obiektywność, jaką stara się zachować Brzeski. Matka Madzi nie jest zachwycona reakcją córki, ale w końcu niechętnie zgadza się z mężem, a

³¹ 304, II.

³² 314, II.

„iksinowski elegant” wychodzi z domu doktorstwa z kolejnym, w swojej miłosnej karierze, niepowodzeniem.

Przejdę teraz do wspomnianej wcześniej pani podsędkowej; matka Eufemii jest kobietą znacznie bardziej nadopiekuńczą, despotyczną i upartą, chcąc zrealizować swoje zamiary, a zamiar ma jeden — postawić na ślubnym kobiercu swoją córkę oraz Ludwika Krukowskiego. W przeciwieństwie do matki Madzi zdaje się nie zastanawiać nad przyszłością tego małżeństwa, a nawet jeśli dostrzega w Krukowskim negatywne cechy, to nie daje tego po sobie poznać. W rozmowie z matką Madzi prosi ją, aby ta protegowała ją i jej córkę u Krukowskiego, ponieważ uważa go za odpowiedniego kandydata na męża dla Eufemii. Co więcej, zaznacza, że tylko on zasługuje na matczyne poświęcenie z jej strony, jakim jest oddanie mu ręki swojej wypielegnowanej latorośli. W dalszym rozdziale, poświęconym miłości Eufemii oraz Cynadrowskiego, matka gorliwie namawia córkę do porzucenia poczthaltera na rzecz Krukowskiego:

Pan Kerukowski jest szlachetnie urodzony, pięknie wychowany, a mimo to - nieszczęśliwy i osamotniony. Takiemu człowiekowi podać rękę, welać mu otuchę, przywrócić wiarę w siebie - to, moim zedaniem, cel godny kobiety wyższej³³.

Namowa ta z góry jest nastawiona na sukces, matka nie przyjmuje możliwości odmowy, tak samo jak nie widzi (lub nie chce zobaczyć) przyczyn osamotnienia Ludwika, przedstawiając go w samych superlatywach, wzmocnionych przez przysłowki. Mimo to nie wspomina ona o majętności rodzeństwa Krukowskich, priorytetem nie są dla niej korzyści finansowe, lecz oddanie ręki córki zagrożonej staropanieństwem komuś, kto, zdaniem podsędkowej, jest tego godny. Krukowski w jej wyobrażeniach przypomina niemal rycerza na białym koniu, mającego za zadanie odpędzić widmo staropanieństwa od Eufemii. Nie ma ona zbyt wysokich wymagań, dlatego nie przeszkadza jej ani wiek Ludwika, starszego o dziesięć lat od jej córki, ani opinia jaką ma w miasteczku — ponieważ nikt, poza majorem, nie ma odwagi wyrazić jej wprost i w towarzystwie — ani jego wygląd, który jawi się jako karykaturalny. Ważne jest, że posiada nazwisko, które według podsędkowej ma być przepustką do serca jej córki. Do ślubu jednak nie dochodzi, ponieważ Krukowski dostrzega bezduszość Eufemii i postanawia wyjechać z Iksinowa do

³³ 414, II.

Wiednia. Prus pozostawia to wydarzenie bez komentarza podsędkowej, a Krukowski nie pojawia się już więcej inaczej niż wspomniany przez inne postacie.

1.1.3 Sam dla siebie katem – Ludwik Krukowski we własnych oczach

Powyżej przedstawiłam różnych bohaterów, patrzących na Ludwika Krukowskiego z różnych perspektyw, mniej lub bardziej przychylnie. Lecz co jeśli iksinowski elegant sam dla siebie jest najsurowszym krytykiem? Przyjrzyjmy się sytuacjom, w którym dokonuje on autorefleksji. Pierwsza taka okazja nadarza się po podwieczorku, podczas którego major prowadził dyskusję z panią Krukowską na temat mężczyzn, którzy dostali się w niewolę kobiet na przykładzie jej brata. Przez cały czas trwania dysputy Ludwik czuł się nieswojo i chciał, aby jak najszybciej dobiegła końca. Kiedy jednak do tego doszło, podchodzi do Madzi z pozą uniżenia oraz przekonaniem, że zasłużył na pogardę. Mimo pełnej taktu oraz empatii postawy dziewczyny chce jej się wytłumaczyć:

Ale ten upokarzający stosunek do siostry, z którego śmieje się – nawet – Pan Miętlewicz... A to protegowanie mnie przez pana majora, który czasem traktuje mnie tak lekko, że doprawdy... Lecz niech pani wejdzie w moje położenie: czy mogę żądać satysfakcji od starca albo opuścić chorą siostrę?... Okropną jest ta wieczna małość!... Ja czuję, że ludzie sądzą mnie surowo, ale cóż zrobić?... (...) Prawda, pani, jaki ja jestem śmieszny, niedołązny?...³⁴.

Zarówno treść, jak i forma tego monologu wiele mówi o samopostrzeganiu się Krukowskiego. Nagromadzenie wielokropków w tak krótkiej wypowiedzi świadczy o urywaniu zdań, obrazuje trudność, z jaką Ludwikowi przychodzi to wyznanie, z kolei mnogość retorycznych pytań, na które nie oczekuje odpowiedzi, oraz wykrzyknienie kreślą jego stan psychiczny. Krukowski znajduje się w potrzasku, z tej sytuacji nie ma wyjścia i jest on świadomy beznadziei swojego położenia. Wie, że chcąc udowodnić swoją wartość oraz męskość majorowi, niczego tak naprawdę nie zyska, a żeby w ogóle móc podjąć to wyzwanie musiałby sprzeciwić się siostrze, o którą stara się dbać, jest ona dla niego najbliższą osobą. Zdaje sobie sprawę, że z jednej strony ludzie w miasteczku traktują go pobłażliwie, uważają go za niedojrzałego, a z drugiej strony osądzają go, nie próbując

³⁴ 332, II.

zrozumieć motywów jego postępowania. Ludwik uważa „wieczną małoletniość” za uwłaczającą, wolałby, aby mieszkańcy miasteczka, zwłaszcza kobiety, łączyli z nim cechę inną niż delikatność czy wrażliwość, które stereotypowo nie należą do męskich. Szczególnie boli go opinia Miętlewicza, młodszego oraz będącego niżej w hierarchii niż on. Dodatkowo rywalizują oni o te same kobiety, co stanowi kolejny punkt zapalny. Krukowski chciałby, żeby właściciel kantoru potraktował go jak mężczyznę równego sobie, nie zaś z litością, wynikającą być może z zazdrości, że kiedy on musiał ciężko pracować na szacunek i majątek, Ludwik miał nazwisko oraz pieniądze od zawsze, mimo to, a może właśnie dlatego, nie umiał ich uszanować.

Do podobnej analizy, lecz bardziej dramatycznej i ambiwalentnej, dochodzi w sytuacji bardzo dla niego trudnej emocjonalnie — po tym jak Madzia odrzuciła jego zaręczyny. W tym fragmencie jednak o jego stanie psychicznym nie dowiadujemy się bezpośrednio od Krukowskiego, lecz od narratora za pomocą mowy pozornie zależnej, która umożliwia nam obserwowanie tego, co dzieje się w głowie Ludwika. A dzieje się dużo i być może obecność narratora umożliwia przekazanie tego bez chaosu, on wyznacza jakiś porządek burzliwym emocjom, które kotłują się w Krukowskim. W tym momencie władają nim sprzeczności. Z domu państwa Brzeskich wychodzi jak „męczennik na stos”³⁵, by po chwili odczuwać swoją wyższość i pogardę nie tylko wobec Iksinowa, ale także wobec całego świata. Po odrzuceniu przez Madzię czuje się nieszczęśliwy, uważa, że swoją zdecydowaną odmową znieważyła i zdeptała go, a jednocześnie ma napływ energii, zdobywa się nawet na gorzką ironię dotyczącą jego życia miłosnego. Po chwili jednak wraca do niego świadomość położenia, w jakim tkwi, a o którym wspominał w wyżej przytoczonej rozmowie z Madzią: „Przypomniał sobie, że od kilkunastu lat jest na łasce siostry, że jest niczym, że ludzie pod grzeczными formami lekceważą go”³⁶. Toksyczna relacja z siostrą wpływa na każdy aspekt życia Ludwika, a co za tym idzie, rujnuje mu samoocenę. Uważa on wręcz, że przez bycie na utrzymaniu majątnej siostry jest nikim, a mieszkańcy miasteczka o tym wiedzą i ukrywają swój stosunek do „pantofla” pod płaszczykiem dobrych manier oraz uprzejmości, w rzeczywistości nie szanując go. Tym razem jednak nie popada w stan depresyjnego marazmu, lecz zaciska dłonie w pięści i chce zbuntować się wobec takiego stanu rzeczy. W bojowym nastroju i dumny z własnej

³⁵ 402, II.

³⁶ ibidem.

odwagi oraz powziętych postanowień staje przed siostrą, która jest pewna, że tym razem został przyjęty. Brat odbiera zachowanie nieświadomej siostry jako drwinę i budzi w nim ona gniew: „Jak błyskawica przeleciały mu przez głowę wszystkie kaprysy siostry, wszystkie upokorzenia, jakich od niej doznał, całe jego śmieszne nicestwo, które już nie budziło nawet litości”³⁷. Na skutek napływu emocji, które dotychczas były tłumione przez jego wewnętrzne mechanizmy obronne, Krukowski dynamicznie porzuca swoją żywiołową postawę i wybucha płaczem, mówiąc siostrze o kolejnym miłosnym niepowodzeniu.

Bolesław Prus tworząc tandem rodzeństwa Krukowskich poświęca dużo uwagi ich portretowi psychologicznemu, pokazując mechanizmy działania niezdrowych, toksycznych relacji. Ich ofiarą pada mężczyzna, mający więcej cech stereotypowo kobiecych, muszący podporządkować się kobiecie, która jest od niego silniejsza psychicznie, lecz swoją siłą wykorzystuje do sprawnej manipulacji, a w konsekwencji do uzależnienia mężczyzny od siebie. Panią Krukowską można oskarżyć o makiaweliczną postawę w relacji z bratem, uważa bowiem, że tylko ona ma monopol na zapewnienie bratu szczęścia, które powinno koncentrować się na niej i na opiece nad nią. Nie zauważa jednak, jak to wpływa na Ludwika i jego życie — ma on czterdzieści lat, jest niesamodzielny, nie umie zarządzać majątkiem, ludzie za plecami wyśmiewają jego pantoflarstwo, nie założył rodziny, bo być może kobiety odstraszała wizja obecności despotycznej siostry. Jednym słowem nie jest szczęśliwy i wielokrotnie próbuje podstępem zyskać choć trochę niezależności, ale tak, żeby nie narazić się siostrze, unika wchodzenia z nią w otwarty konflikt.

Ostatecznie trudno orzec, jakie zakończenie znajduje relacja rodzeństwa Krukowskich, można je uznać za otwarte, pozostawione do interpretacji czytelnikowi. Ludwik wraca pod siostrzany pantofel dopiero po doświadczeniu upokorzenia oraz zawodu ze strony kobiet. Jednak nie to zmienia go ostatecznie w osobę, która dyktuje warunki, podejmując decyzję o wyjeździe i realizując ją natychmiastowo. Zmieniają go tragiczne wydarzenia, w jakie został nieświadomie zaangażowany przez równie nieświadomą konsekwencji Eufemię. Jej niewinny flirt z poczthalterem Cynadrowskim, a później

³⁷ 403, II.

odrzućenie miłości mężczyzny doprowadza go do rozpacz, a w konsekwencji do jego samobójstwa. Krukowski robił wszystko, aby uchronić narzeczoną od łączenia jej nazwiska z tym wydarzeniem, ostrzega, że wyzwie na pojedynek każdego, kto to zrobi, a później prowokacyjnie wybiera się z nią na spacer głównymi uliczkami Iksinowa. Wystarczyła jednak jedna rozmowa z Eufemią, aby jego uczucie do niej zniknęło bezpowrotnie. Na pytanie czy nie czuje żalu po Cynadrowskim odpowiada ze śmiechem, że naraził ją na zszarganie opinii tylko dlatego, że ona łaskawie zniżyła się do nawiązania znajomości z nim, a tak naprawdę tylko bawiła się uczuciami poczthaltera. Szokuje to Krukowskiego, nie może uwierzyć, że Eufemia tak lekko podeszła do sprawy, w której życie stracił człowiek i to człowiek, który ją kochał. Ten szok sprawia, że porzuca wizję związania się z podsędkówną, wraca do domu i oznajmia siostrze konieczność opuszczenia Iksinowa. Jego zdecydowany ton pani Krukowska nie tylko przyjmuje z radością oraz satysfakcją, ale również podporządkowuje się rozkazom wydawanym przez brata, co skutkuje wyprowadzką z Iksinowa oryginalnego rodzeństwa. Nie należy zapominać, że Ludwik Krukowski nie miał innej alternatywy, równie lukratywnej i pewnej, jaką był powrót do siostry. Była ona dla niego źródłem pieniędzy, bowiem po jej śmierci odziedziczył on cały majątek kobiety jako jej najbliższy krewny. Dla komfortu, jakiego gwarantem była dla niego dobra relacja z siostrą, był w stanie zność wszystkie humory, wszystkie drwiny pani Krukowskiej, spełniając każdą jej prośbę.

1.2 „Metternich w spódnicy” – o relacjach rodzinnych w domu państwa Korkowiczów

1.2.1. Rodzina Korkowiczów w krzywym zwierciadle, czyli każdy patrzy na każdego.

W niniejszym podrozdziale przyjrzymy się rodzinnemu trójkątowi złożonemu z małżeństwa Korkowiczów oraz ich dorosłego syna, Bronisława. Ich relacja rodzinna jest nieprawidłowa na wielu poziomach. Z pozoru rodziny Korkowiczów oraz Krukowskich, bohaterów moich rozważań w poprzednim rozdziale, zmagają się z podobnymi problemami, jednak kiedy je przeanalizujemy, zauważymy równie wiele podobieństw, co i różnic.

Ciekawa jest przede wszystkim rywalizacja Antoniny Korkowiczowej oraz Piotra Korkowicza o tytuł głowy rodziny, który każde z małżonków stara się zdobyć przy pomocy innej taktyki. Za ofiarę tej rywalizacji można uznać ich syna, ponieważ to głównie na nim skupiona jest uwaga rodziców. Nic w tym dziwnego, jest to kawaler „bardzo pełnoletni”, żyjący na koszt rodziców, jest to dla niego na tyle wygodna opcja, że nie stara się szukać pracy. Wysiłki obojga jego rodziców są skupione na próbach zmiany nawyków krnąbrnego pierworodnego, który z kolei stara się im opierać. Ich dom jest więc miejscem ścierania się ze sobą tych trzech osobowości. „Broniś” zostaje wręcz zdegradowany do roli przedmiotu rodzinnych sporów, sprawia wrażenie zawadzającego, błakającego się z kąta w kąt bez wyraźnego celu. Pan Korkowicz włącza się czynnie w życie własnej rodziny wraz z pojawieniem się Madzi i wraz z jej odejściem odsuwa się w cień, tylko pani Korkowiczowa regularnie trzęsie domem i faktycznie zależy jej na byciu rodzinnym dyktatorem, jednak nigdy do końca nie osiąga na tym polu sukcesu, choć podejmuje liczne próby.

Rodzina Korkowiczów to rodzina mieszczańska, która dorobiła się majątku dzięki piwowarskiemu interesowi Piotra Korkowicza. Zdobyte ciężką pracą pieniądze nie zmieniają prostolinijnego, rubasznego pana Korkowicza, za to zmienia panią Korkowiczową w „wielką damę”, której aspiracje klasowe wciąż nie zostały spełnione. Pan Korkowicz nie do końca zdaje się rozumieć te dążenia żony, a co gorsza nie potrafi się on do nich dopasować i kiedy słyszy od niej, że jest ordynarny mówi: „Przecież ja taki zawsze... — odparł pan, ze zdziwieniem rozkładając ręce”³⁸. Pokazuje to skutki braku rozmowy małżeństwa o priorytetach, co powoduje częste kłótnie. Najbardziej konfliktogenna jest kwestia wychowania najstarszego syna, sprzeczki tego dotyczące są toczzone właściwie nieustannie i bez końca, co więcej Bronisław swoim zachowaniem dolewa oliwy do ognia. Ponieważ pan Korkowicz jest piwowarem i to on zarabia na dom, jego żona może więc skupić się w pełni na dbaniu o domowe ognisko oraz na wychowywaniu dzieci. Mimo takiego poświęcenia nie można jej nazwać dobrą matką ani uznać jej metod wychowawczych za skuteczne. Macierzyństwo to dla niej synonim władzy, kontroli, zwłaszcza nad starszym synem, którego faworyzuje. To z jego powodu zostaje owładnięta obsesyjną chęcią bliższego poznania Solskich, a następnie ożenienia Bronisława z Adą, co przyczyniłoby się do kolejnego awansu społecznego rodziny

³⁸ 25, III.

Korkowiczów, a także polepszenia ich sytuacji materialnej. Matka jednak skupia się wyłącznie na wartościach, jakie są istotne dla niej, nie pytając syna o zdanie. Mężczyzna nigdy nawet nie widział panny Solskiej, nie rozmawiał z nią, a pani Korkowiczowa i tak snuje plany o ich małżeństwie, marząc o korzyściach, jakie by z niego płynęły. Ambicje matki niekoniecznie są zbieżne z ambicjami syna, co nie zaprzęta zbytnio jej uwagi, ma ona cel i do niego dąży, będąc przekonaną, że to ona wie, co jest najlepsze dla Bronisława. Ta fałszywa pewność upodabnia ją do pani Krukowskiej — żadna z nich nie liczy się ze zdaniem najbliższych, uzurpując sobie prawo do zarządzania ich życiem, w pewien sposób wręcz ich ubezwłasnowolniając, traktując jak bezwolne kukły, za których sznurki to one, kobiety zdeterminowane, silne, despotyczne, powinny pociągać dla ich dobra. Taki model macierzyństwa stoi w opozycji do macierzyństwa „zdrowego”, które powinno opierać się na dialogu, kompromisach oraz wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Brak komunikacji między matką a synem skutkuje niesubordynacją krnąbrnego oraz leniwego młodego mężczyzny. Nie uchodzi to uwadze pana Korkowicza, który próbuje naprawić błędy wychowawcze, czyni to jednak w zbyt gwałtowny sposób i jednocześnie zdaje sobie sprawę, że może już być na to za późno, zdaje się mieć żal do żony. Prześledźmy jedną z wielu takich sytuacji. Piotr Korkowicz wraca do domu z pracy i od wejścia krzycząc woła syna. Jego żona oburza się, ponieważ chce zachować pozory wielkopańskości przed Madzią.

- (...) Cóż, ten wałkoń już wrócił?...

- Nie rozumiem cię, Piotrze... - odparła oburzona dama.

- Papo pyta się, czy Broniek wrócił - objaśniła Paulinka.

(...)

- (...) A gałgan!... Nie waliłem za młodu, teraz on mnie wali...

- Co ty gadasz?... Co się z tobą dzieje?... - wołała pani Korkowiczowa (..)

- Co gadam!... Ten hultaj nie zapłacił wczoraj weksła w banku i gdyby nie poczciwy Świtek, miałbym rejenta w kantorze... A, rozbójnik!

- Ale przecież Broniek nie stracił tych pieniędzy, tylko spóźnił się!... - przerwała oburzona matka.

- Pięknie go bronisz, nie ma co mówić!... Gdyby choć grosz stracił z tych pieniędzy, byłby złodziejem, a tak jest wałkoniem... - krzyczał ojciec.³⁹

³⁹ 25, III.

Podobnych rozmów między małżeństwem Korkowiczów jest bardzo dużo, można zaryzykować stwierdzenie, że większość ich konwersacji opiera się na wzajemnych pretensjach. Identyczna sytuacja ma miejsce po raucie w ich domu, gdy nad ranem pan Korkowicz wzywa żonę i syna do siebie. Powtarza się następujący schemat: Bronisław robi coś niewłaściwego, co wprawia jego ojca w słuszny gniew, pan Korkowicz w gwałtowny, pełen złości, a nawet wręcz agresji fizycznej sposób próbuje przemówić synowi do rozsądku, pani Korkowiczowa wtrąca się w rozmowę, aby bronić syna przed mężem.

Jednak wychowanie syna to nie jedyna kość niezgody między tym małżeństwem. Sporną sprawą jest także obecność oraz zachowanie Madzi, która w ich domu jest tylko guwernantką, a mimo to wprowadza w nim zupełnie nowy porządek, co powinno być przywilejem wyłącznie pani Korkowiczowej. Co gorsza, Madzia nieświadomie sprawia, że pani domu zaczyna być o nią zazdrosna i podejmuje z młodziutką dziewczynką rywalizację o względy męża oraz syna, a także o panowanie we własnych włościach. Za przykład może posłużyć scena, w której dzięki wrażliwości Madzi córki Antoniny szyją ubranka dla ubogiej dziewczynki, uczą syna lokaja lub przestają w obraźliwy sposób zwracać się do służby. Uważa, że to zajęcia niegodne jej córek, marnujące czas, który mogłyby poświęcić na rozwijanie własnych talentów. Panu Korkowiczowi jednak bardzo podoba się działalność panny Brzeskiej, co znów pokazuje całkowitą rozbieżność sądów, jakie wygłaszali współmałżonkowie.

- Idź, Linko - rzekł ojciec tonem szkaradnie spokojnym - idź i ucałuj ręce pannie Magdalenie za to, że was zachęciła do uczciwego postępu...
- Ależ, Piotrze... tak być nie może!... - zawołała pani - Ja nie pozwolę...
- Toniu - odpowiedział mąż, gdy Linka wyszła. - Toniu, nie bądź wariatką!... Przecież ja dopiero dziś widzę, że moje córki mają serce... Bóg nam zesłał tę pannę Brzeską...
- Wiem, wiem... - mówiła pani. - Wszystko ci się podoba, co robi panna Brzeska... I gdybym dziś zesłała do grobu...
- Miej rozum, Toniu. Jeżeli chwalisz Solską, że dała ci tysiąc rubli na szpital, nie gań własnych dzieci, gdy sprawią odzież sierocie...⁴⁰

⁴⁰ 38, II.

Dama uspokaja się dopiero, gdy mąż zapewnia ją o tym, że i dzieci z rodzin królewskich szyją ubrania dla potrzebujących. Wyżej przedstawiona wymiana zdań jest jedną ze spokojniejszych rozmów między małżonkami, ponieważ pan Korkowicz nie daje się sprowokować żonie, która stara się go wyprowadzić z równowagi, ironizując i próbując wzbudzić w nim litość wobec siebie samej. Mężowi udaje się jednak wybrnąć z pułapek, które zastawia na niego żona, jego spokój wpływa kojąco na łatwą do rozstrojenia kobietę.

Praca Madzi u państwa Korkowiczów kłóci ze sobą nie tylko państwa Korkowiczów, ale również Korkowicza juniora z Korkowiczem seniorem. Bronisławowi podoba się młoda guwernantka i ma wrażenie, że ojciec także jest nieodporny na jej wdzięki. Stawia to mężczyzn na pozycjach konkurentów. Śledząc relacje Piotra Korkowicza z Madzią myślę, że piwowar chce być wobec niej po prostu dżentelmenem, doceniając powiew świeżości, jaki wniosła do jego domu, pełnego napiętej atmosfery oraz nieustających podejrzeń. Żywi on do niej uczucia, które scharakteryzowałabym jako ojcowskie, nie zaś romantyczne czy erotyczne.

- Nie pannę Katarzynę chciałeś pocałować w żywe mięso, tylko kogo?... - badał dalej ojciec.
 - No, Magdzię... Nie ma o czym gadać!... - odparł pan Bronisław, zasłaniając ręką usta w celu ziewnięcia.
 - W tej chwili ojcu zsiniała twarz i tak uderzył pięścią w biurko, że syfon podskoczył, a szklanka spadła na dywan.
 - A, łajdaku!... - krzyknął Korkowicz. - A farmazońskie nasienie!... To ty myślisz, że ja w moim domu pozwolę kompromitować uczciwą dziewczynę?...
 - Ale czego się iryтуjesz, Piotrusiu?... Przecież nic się nie stało guwernantce - reflektowała pani.
 - Bo tatko o nią zazdrosny - mruknął pan Bronisław.
 - O kogo?... Co ty mówisz?... - zapytał zdumiony ojciec.
 - A o Magdzię. Stawia się do niej tatko jak cietrzew... Ile razy widziałem.
 - Widzisz, Piotrusiuu! - wtrąciła pani - Sam dajesz chłopcu zły przykład, a potem gniewasz się.
 - Ja?... Zły przykład?... - powtarzał Korkowicz, chwytając się za głowę.
 - Uśmiechasz się do niej... nadskakujesz... poufale rozmawiasz... - mówiła pani z ożywieniem.
 - A ja przecie młodszy od tatki i mnie to prędzej uchodzi - dodał syn.
- W tej chwili ojciec schwycił go za kłapy fraka i prawie podniósł do lampy.

- Toś ty taki?...- rzekł spokojnym głosem, patrząc mu w oczy. - Ja z uczciwą dziewczyną postępuję jak człowiek uczciwy, a ty, błaznie, śmiesz mówić, że staję jak cietrzew?...
- Piotrusiu!... Piotrusiu!... - odezwała się przerażona pani, usiłując drżącymi rękoma uwolnić syna z ojcowskich objęć. - Piotrusiu... przecie to był żart...
- E!... - mówił stary wciąż spokojnym głosem. - Widzę za wiele żartów w moim domu. Tobie uchodzą umizgi boś młodszy?... Prawda. Umizgajże się do dziewczyny, ale ... zaraz mi się oświadczy o nią...
- Piotruś!... - krzyknęła pani. - Tego już za wiele...
- Nie chcesz, ażeby twój synek żenił się z doktorówną?
- Do grobu mnie wpędzisz!... - odparła, wstrząsając się, pani.
- Aha!... Nie podobało się pani małżeństwo... No to poczekajcie... Broniek... - mówił ojciec tonem stanowczym - jutro wyprowadzisz się z domu do fabryki... jest tam pokój...
- Zapędzę ja cię, kochanku, do roboty... dam ci dobry przykład... będziesz i ty stawał jak cietrzew, ale do kadzi...
- Ale mężu...
- Nie zwracajcie głowy! - krzyknął ojciec. - Tak będzie, jak chcę, i basta... Już chłopca wychowałam na łajdaka; jeżeli dziewczęta mają takie same zasady, to pójdą... wiesz gdzie?... Muszę ja i do tej fabryki zaglądać, bo ta chyba najgorsza... Jak przywiążesz fartuch do pasa i włożysz treпки na bosc nogi, odechce ci się bałamuctw⁴¹.

Pozwoliłam sobie przywołać nieco dłuższy fragment powieści, który składa się w większości z dialogów między uczestnikami wcześniej przeze mnie wspomnianego trójkąta rodzinnego, ponieważ obnaża on wszystkie problemy, z jakimi zmagają się rodzina Korkowiczów. Główną przyczyną wyżej przytoczonego konfliktu była, podobnie jak u Krukowskich, Madzia. Obie kobiety, zarówno pani Korkowiczowa, jak i pani Krukowska, reagowały na jej obecność w identycznie ambiwalentny sposób, choć dla obu kobiet była ona nadzieją na spełnienie się ich macierzyńskich aspiracji, zarówno Ludwik, jak i Bronisław nie potrafili przejść obojętnie wobec urody dziewczyny, obaj chcą się jej oświadczyć. Młody Korkowicz nie robi tego tylko przez gwałtowny oraz zdecydowany sprzeciw matki, dla której przeszkodą zapewne jest niewystarczający status społeczny oraz majątkowy dziewczyny. To jedyna sytuacja, w której nie opierał się matce, być może brak oporu spowodowany jest również rozdrażnieniem ojca. W rozmowę starego i młodego Korkowicza, dotyczącą skandalicznego zachowania tego ostatniego na raucie poprzedniego wieczoru zaangażowana jest także pani Korkowiczowa. Ojciec nie ma dla

⁴¹ 62, III.

syna żadnej litości, nie przebiera w słowach, jest zły, że Bronisław śmiało pocałował kobietę w ramię, będąc w stanie nietrzeźwości, myśląc, że to ich guwernantka, Madzia. Matka broni syna, minimalizując szkodliwość wysoku młodego Korkowicza, staje po stronie Bronisława, ponieważ jest przekonana, że jej mężowi podoba się dziewczyna ucząca ich córki. Chce zrobić mu na złość, mówi więc, że to ojciec daje synowi zły przykład. Jej zachowanie niemal doprowadza do bójki między mężczyznami, którą ucina zdroworoządkowy pan Korkowicz. Nietrudno zauważyć więc, że pani Korkowiczowa traktuje Madzię jako zagrożenie dla siebie samej oraz pozycji, jaką, we własnym mniemaniu, sprawuje w domu. Wielokrotnie wzywa ją do siebie, aby zganić nieposłuszną guwernantkę, ale zawsze po drodze dzieje się coś, co „budzi w ruchliwym sercu pani Korkowiczowej cień życzliwości dla Madzi”⁴². Łatwość w zmienianiu obiektów swojej sympatii, które w sekundę mogą znaleźć się w niełasce pani Antoniny to także cecha łącząca ją z panią Krukowską. Pani Korkowiczowa jednak skupia się na celu, do jakiego dąży i z jego powodu nie wyraża swoich osądów tak bezpośrednio, jak czyniła to eks-paralityczka, która potrafiła zganić Madzię czy doktora Brzozowskiego. Pani Antonina „poświęca się” i dla dobra swojego pierworodnego unika wchodzenia z dziewczyną w otwarty konflikt. Widzi jednak, że gdy guwernantka wprowadza faktyczne zmiany w jej domu, ona jedynie dużo o nich mówi i czeka, nie do końca wiemy na co.

Bronisław Korkowicz jawi się jako człowiek odpychający, zarówno z wyglądu, jak i charakteru, co jednak nie przeszkadza jego matce go idealizować. Nie zauważa ona ani jego niedoskonałości powierzchownych ani wad charakteru.

Chłopak młody, bogaty, no... i przystojny... Broniek jest wcale niczego na mężczyznę, i pannie muszą jego umizgi pochlebiać... Naturalnie powie o nim Solskiej, Solska zwróci uwagę i przez kobietę zazdrość sama zacznie wabić Bronka do siebie...⁴³

Pan Korkowicz nie patrzy na syna równie łaskawym okiem jak jego żona. Kiedy ma okazję być w domu i obserwować beztroskiego oraz nieodpowiedzialnego syna, nie mającego pojęcia o wartości pracy i pieniądza, winą za taki stan rzeczy obarcza żonę, znajdziemy na to wiele przykładów:

⁴² ibidem.

⁴³ 47, III.

- Z dziewczętami nie umiesz dać sobie rady, a myślisz, że taki birbant usłucha perswazji.
- Więc któż im daje radę?... Kto kieruje ich edukacją?... - zawołała pani, rumieniąc się jak rozpalone żelazo⁴⁴.

Jednak metody wychowawcze, jakie stosuje Piotr Korkowicz, nie są wcale skuteczniejsze od tych, jakimi próbuje zmienić syna Antonina Korkowiczowa, fakt, że ich syn nie jest już dzieckiem, a dorosłym mężczyzną również nie pomaga. W domu państwa Korkowiczów panuje atmosfera ciągłego poczucia zagrożenia gniewem z jednej albo z drugiej strony. Brakuje przede wszystkim szczerych rozmów między członkami tej rodziny, więcej zdecydowania, a nie tylko miotania dookoła pustymi groźbami oraz współpracy między obojgiem małżonków, ich sprzeczki rujną im autorytet przed dziećmi.

1.2.2. Konkluzja rodzinnego pojedynku na siłę woli

Odpowiedź na pytanie postawione w tym podrozdziale nie jest taka prosta. Wynika to głównie z mnogości opinii o bohaterach tego rozdziału, co więcej często są one ze sobą sprzeczne bądź nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Przyjrzyjmy się pani Korkowiczowej. Narrator powieści przedstawia Panią Korkowiczową w następujący sposób:

Pani Korkowiczowa posiadała dyktatorską władzę nad domem. Tylko jej lękała się służba, jej ustępował mąż, tylko jej rozkazy spełniały panienki, a nawet jej ukochany syn, który nie bardzo słuchał ojca. Opanowała wszystkich z mniejszym lub większym oporem z ich strony⁴⁵.

Przyglądając się rozmowom Antoniny Korkowiczowej z innymi bohaterami *Emancypantek* również nie mamy wątpliwości, że ona sama także uważa się za siłę, która trzyma w ryzach cały dom oraz domowników. Za przykład może posłużyć jej rozmowa z mężem, dotycząca ich syna.

⁴⁴ 41, III.

⁴⁵ 30, III.

- Mylisz się - rzekła matka. - Broniek nic złego nie zrobił, tylko - uległ moim perswazjom. Wy tłumaczyłam mu, że niewłaściwie postępuje, włóczę się po nieodpowiednich towarzystwach, że wpędza rodziców do grobu i - on mnie zrozumiał...
-Eh! - mruknął ojciec. - Zawsze ci się coś zdaje...⁴⁶

Albo też jej własne rozważania, które zostają przytoczone przez narratora w formie mowy pozornie zależnej: „Ciągłe przesiadywanie pana Bronisława w domu było niewątpliwie skutkiem jej macierzyńskich upomnień, ale mogła oddziaływać na syna i obecność pięknej guwernantki”⁴⁷. Łatwo zauważyć, że choć matka bardzo starała się nie dopuszczać do głosu wątpliwości dotyczących swojej roli we własnym domu, to jednak one i tak nie dawały za wygraną. Dręczyły kobietę zarówno wypowiedane przez kogoś innego, jak i pojawiające się w jej głowie bez pomocy osób trzecich.

Przypatrując się relacji matki z synem, nietrudno dostrzec nieudolność pani Korkowiczowej w tych próbach utrzymania syna pod pantoflem. Chce ona posiadać nieograniczoną władzę nad domem, ma wobec syna wyższe ambicje, jednak jej życzenia nie zostają spełnione, a młody mężczyzna nie chce współpracować z matką. Jego obecne położenie mu odpowiada, podobnie jak Krukowskiemu, jemu także jest wygodnie w takim układzie, nie musi podejmować żadnej pracy, rodzice go utrzymują. W przeciwieństwie do pani Krukowskiej, Antonina Korkowiczowa nie potrafiła być nieugięta, nie dawała sobie rady ze zdominowaniem Bronisława, chciała wzbudzić w synu szacunek podszyty strachem, jednocześnie dając mu do zrozumienia, że go faworyzuje i że zawsze będzie starała się go chronić. Z tego powodu ponosi ona porażkę jako matka-dyktatorka. Ludwik Krukowski niemal drży ze strachu przed starą, schorowaną siostrą, czego nie można powiedzieć o Bronisławie Korkowiczu — żadne z rodziców nie wzbudza w nim szacunku czy też trwogi.

Zaprzeczeniem dyktatorskiej mocy Antoniny Korkowiczowej jest także jej mąż, który nieustannie wchodzi z nią w konflikty i pełni w nich funkcję strony daleko bardziej agresywnej, porywczej. Pani Korkowiczowa jest bezsilna wobec cholerycznych wybuchów męża, próbuje je tylko łagodzić, będąc przymilną. Nie doczekamy się żadnej reprimendy z ust kobiety, której rzekomo lękał się cały dom, a mąż ustępował. Przytoczone przeze mnie

⁴⁶ 40, III.

⁴⁷ 46, III.

powyżej klisze z życia rodzinnego Korkowiczów jasno pokazują, że wyobrażenie, jakie ma na swój temat Antonina Korkowiczowa ma niewiele wspólnego z jej rzeczywistą kreacją. Obnażają nieudolność metod wychowawczych, jakie pani Korkowiczowa stosowała i wciąż stosuje mimo zaawansowanego wieku Bronisława. Nie potrafi wymusić na dorosłym synu nawet odrobiny posłuszeństwa, nie ma on pracy, żyje na garnuszku rodziców, całe dni właściwie przesypia. Mąż, próbując zaprowadzić we własnym domu porządek, wprowadza właściwie terror, któremu kobieta nie próbuje się nawet przeciwstawić, więc nie ma żadnej realnej władzy nad tym, co dzieje się w jej domu. Pani Korkowiczowa jest tylko samozwańczą dominującą matką, która wyłącznie w swoich wyobrażeniach ma realny wpływ na syna. Tak naprawdę ma się wrażenie, że cały dom słucha jej tylko dla świętego spokoju, a po wysłuchaniu napomnień kobiety każdy robi to, co sam uważa za słuszne, nie ma ona żadnej siły perswazji. Po gniewnych tyradach Krukowskiej jej brat sam przysiągł, że nie będzie już opuszczał domu, aby nie mieć możliwości brania udziału w hazardzie z podejrzanym towarzystwem, zaś młody Korkowicz nie przejmuje się zakazami matki, dalej przegrywając nieswoje pieniądze i nawet się z tym nie kryjąc. Można uznać, że kobieta nie ma cech, które umożliwiłyby jej bycie skuteczną jako kobiecie rządzącej synem twardą, zdecydowaną ręką, sama jednak nie chce tego dostrzec i żyje w przekonaniu bycia „dominą”, przed którą drży nie tylko syn, ale także wszyscy domownicy.

W kontrze do moich obserwacji wypowiada się Danuta Wierchołowska, która w swojej monografii⁴⁸ opisuje żonę Pana Piotra tak, jakby faktycznie można było ją nazwać *Metternichem w spódnicy* i nie zauważa, że dyktatura Antoniny Korkowiczowej tak naprawdę jest... z dykty, ponieważ za jej słowami nie idą żadne czyny, z czego jej syn doskonale zdaje sobie sprawę i bezlitośnie wykorzystuje to przeciwko niej, a na swoją korzyść. Niemniej jednak w *Świecie kobiecym w Emancypantkach Bolesława Prusa* możemy wielokrotnie przeczytać, że pani Korkowiczowa zajmuje w swoim domu pozycję dyktatorską, prezentuje władczy typ kobiety, a nawet zostaje porównana do Dulskiej, głównej bohaterki komedii Gabrieli Zapolskiej. Mimo tego Wierchołowska nie podaje przykładów, w których pani Korkowiczowa triumfuje, zapewne dlatego, że takich po prostu nie ma. Korkowiczowa-dyktatorka ponosi tak naprawdę klęskę za klęską. Nie tylko nie udaje jej się ożenić syna z Adą Solską, ale nawet nie zawiązuje z nimi bliższych

⁴⁸ D. Wierchołowska, *op. cit.*

kontaktów, Madzia zostaje zabrana z jej domu, a Norski nie zwraca na panią Korkowiczową większej uwagi nawet po bogatym raucie, urządzonym właśnie dla niego. Choć są to dowody na jej nieudolność poza domem, nie zaś w domu, to jednak przyczyniają się do jej klęski jako rodzinnego dyktatora, nie spełnia żadnego z postawionych sobie celów, na których spełnieniu kobiecie bardzo zależało.

Podobne wnioski można wysnuć także na temat postaci Piotra Korkowicza. On także zostaje przedstawiony czytelnikowi wielowymiarowo. Poznajemy go w sytuacji, w której wchodzi do domu i potężnym basem pokrzykuje na domowników, na pierwszy rzut oka także jego wygląd zdaje się podkreślać tę niebezpieczną potęgę – duża broda, ogromne dłonie, gruby kark. Wszystko w panu Korkowiczu zdaje się emanować niczym nieposkromioną siłą oraz męskością. Jednocześnie czytamy, że jego twarz była dobra, a wraz z poznawaniem tej postaci przekonujemy się, że to olbrzym o równie dobrym sercu, on jako jedyny zaskarbia sobie sympatię czytelnika tym, co nie podoba się jego żonie. Owszem, jest cholerykiem, w dodatku prostolinijnym, rubasznym, choć jest tylko dorobkiewiczem, to swoim sposobem bycia przypomina nieco polskiego szlachcica, a można sobie wyobrazić, że pani Korkowiczowa byłaby zachwycona szlachectwem, niestety za cechy upodabniające go do Sienkiewiczowskiego Zagłoby, żona gani męża. Przy tym nie można odmówić mu posiadania wielu zasad, to człowiek honorowy, uczciwy, pracowity, dbający o interes. Biję służącego Jana, kiedy coś go zdenerwuje, a jednocześnie nie chce, aby Madzia w jego domu doznała jakiejś przykrości – czy to ze strony żony czy to ze strony syna, stara się także przekonać syna do zmiany swojego postępowania, lecz robi to w sposób nieodpowiedni, zbyt napastliwy. Ta dwoistość sprawia, że ciężko go jednoznacznie sklasyfikować. Dzięki pojawieniu się Madzi, Piotr Korkowicz bardziej angażuje się w życie rodzinne, które wcześniej musiało toczyć się gdzieś w tle życia zapracowanego piwowara. Robi to jednak zdecydowanie za późno i przez to on także ponosi porażkę. Jego ostateczne poddanie się obrazuje scena, w której jego żona pod fałszywym pretekstem remontu dotychczasowego pokoju Madzi, przenosi ją w ramach zemsty do małej i ciemnej komórki. Wywołuje to protest pana Korkowicza, który nie rozumie i nie pochwała starań żony o nawiązanie przyjacielskich stosunków z Solskimi. Bunt ten szybko jednak gaśnie pod natłokiem spraw, jakie generuje pilnowanie porządku w dwóch fabrykach browarniczych.

Pan rozpaczliwie schylił głowę i rozłożył ręce. Interesa fabryk tak go pochłaniały, że już nie miał siły do walczenia z żoną.

-Róbcie, co wam się podoba!... - szepnął⁴⁹.

W tej scenie jesteśmy świadkami kapitulacji wojowniczego pana Korkowicza, który pojął bezcelowość wysiłków, jakie podejmował. Wrócił on do świata, który rozumie znacznie lepiej i który uważa za azyl – do świata interesów. Przechyliła to szalę zwycięstwa na stronę jego żony, jednak nie można tego uznać nawet za namiastkę sukcesu, jaki kobieta chciała osiągnąć. Wycofanie się pana Korkowicza nie jest żadną rewolucyjną zmianą, a jedynie powrotem do starych porządków. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu do tyranii chociażby pani Krukowskiej, próby zawładnięcia domem przez Korkowiczową wypadają dość blado. Mimo wszystko w tych nieustępliwych próbach pani Korkowiczowej udaje się skutecznie bywać „Metternichem w spódnicy”, nie jest nim jednak na stałe, zaś Prus pokazuje, że gdy tylko Piotr Korkowicz przyjmuje choćby na chwilę rolę pantofla, to w domu zaczyna dziać się źle.

⁴⁹ 95, III.

Rozdział 2. Pod pantoflem Amora

Obraz miłości, jaki wykreowany został przez Prusa w *Emancypantkach*, znacznie różni się od tego, do jakiego przyzwyczały nas minione epoki i bynajmniej nie napawa on optymizmem. W tych epokach wybierano jedno z dwóch, przeciwstawnych sobie, oblicz tego uczucia. Skupiano się albo na uwzniośleniu jej, podniesieniu do strefy sacrum oraz przekonaniu, że nadaje ona sens ludzkiemu życiu albo też koncentrowano się na destrukcyjnej sile miłości. Pozytywizm jednak często starał się zdjąć miłość z piedestału, zrezygnował z nienaturalnej pompatyczności i raczej wpisywał ją w Nieliteracką, niedramatyczną codzienność. Przecież w życiu miłość rzadko jest tylko niekończącym się szczęściem, dającym poczucie nieskończonej euforii albo tylko pasmem cierpień, które wieńczy tragiczny finał, najczęściej jest to coś pomiędzy jedną a drugą skrajnością. W *Emancypantkach* możemy zaobserwować zarówno przykłady stonowanych uczuć, nieco zakurzonych, mających swoje wzloty i upadki, jednak nie zmierzających w żadną dramatyczną stronę, ale znajdziemy też miłosne zwroty akcji, których nie powstydziliby się współczesna brazylijska telenowela, zaskakujące nawet dzisiejszego czytelnika. Obserwujemy wieloletnie małżeństwa, gdzie współmałżonkowie są przyzwyczajeni do swoich trudnych charakterów i znają sposoby na ujarzmienie się wzajemnie, co nazywane jest właśnie pantoflarstwem, przeciwstawimy miłość, która nie zdążyła nigdy wygasnąć oraz zobaczymy sposób na wyzbycie się pantoflarstwa oraz cenę, jaką trzeba za to zapłacić.

2.1 Triumf po wyzwoleniu – postać Eugeniusza Arnolda

2.1.1. Piękny (choć stłamszony) Apollo kontra oswobodzony człowiek sukcesu

W całym wachlarzu pantoflarzy, jaki znajdziemy w *Emancypantkach*, Eugeniusz Arnold jest postacią bardzo ciekawą, ponieważ jemu jako jedynemu udało się na dobre wyzwolić spod jarzma apodyktycznej kobiety, z którą się związał. To osiągnięcie jest dla

czytelnika zaskakujące, ponieważ przy bliższym poznaniu tego bohatera okazuje się, że pan Arnold ma zestaw cech, które powinny mu to raczej uniemożliwić, a być może właśnie ze względu na nie jego ucieczka zakończyła się powodzeniem.

Wzmianki o Eugeniuszu Arnoldzie pojawiają się już na pierwszych stronach pierwszego tomu powieści, gdzie dowiadujemy się, że był on drugim mężem pani Latter. I to właściwie jedyna rzecz, jaką wiemy o nim na pewno. Inne informacje zostają podane przez narratora w sposób, który dodaje temu mężczyźnie tajemniczości, np.:

Drugi mąż, pan Latter... Ale o niego mniejsza. Dość że pani Latter od chwili założenia pensji nosiła wdowie szaty. Że zaś po kilka razy do roku jeździła na Powązki i ozdabiała kwiatami grób pierwszego małżonka, więc nikt nie pytał się, czy i drugi małżonek spoczywa na Powązkach, czy gdzie indziej⁵⁰.

Narrator sugeruje nam, że drugi mąż pani Latter podzielił los pierwszego męża i obaj nie żyją, jednak w rozdziale o sugestywnym tytule *Wypędzeni wracają* Eugeniusz Arnold niespodziewanie pojawia się w Warszawie i dzięki temu poznajemy jego historię. Nieśmiałość towarzyszyła mu odkąd pamiętał, a wraz z upływem czasu zyskiwała ona na sile, coraz bardziej utrudniając życie mężczyzny. Był on emigrantem z Francji, który przyjechał do Polski jako nauczyciel prywatny i w taki sposób poznał panią Latter. Nie wiemy, co zauroczyło urodziwego Francuza w starszej od siebie, posiadającej dzieci wdowie. Karolina była piękną kobietą, a osobę oschłą oraz zdystansowaną uczyniło z niej dopiero odejście Eugeniusza. Być może więc to połączenie jej urody oraz charakteru zdobyło serce mężczyzny. Można się także zastanawiać, co skłoniło Karolinę do wpadnięcia w ramiona uboższego guwernera i stracenia z nim w dwa lata całego majątku poprzedniego małżonka. Zapewne była to młodość oraz uroda mężczyzny, który zupełnie stracił dla niej głowę, mogło jej imponować, że zwrócił na nią uwagę. Niezależnie od powodów, dla których ich małżeństwo zostało zawarte, nie sposób nie zauważyć, że nie należało ono do szczęśliwych. Przyczyną mogła być chociażby ogromna rozbieżność między ich charakterami. Pani Latter to kobieta o bardzo silnym charakterze i wyrazistej osobowości, która nawet dla zdecydowanego mężczyzny stanowiłaby wyzwanie. Eugeniusz Arnold był za to przeciwieństwem mężczyzny zdecydowanego, do tego stopnia,

⁵⁰ 8, I.

że to Karolina postanowiła się mu oświadczyć, ponieważ on był zbyt onieśmielony, aby podjąć ten krok. Nie musiało to oznaczać katastrofy, ale jak słusznie zauważa Zygmunt Szweykowski:

Władzy też, którą ma nad Norskim i Latterem, nie umie wykorzystać w sposób ludzki i godny, co ujawnia się w tym, że pani Latter mści się – może nieświadomie – na słabych mężach za to, że jej ulegają, że pozwalają sobą rządzić⁵¹.

Eugeniusz Latter mimo licznych słabości swojego charakteru w końcu zauważa, że swoją służalczą postawą, pełną unizonego poddaństwa nie zaskarbił sobie żadnego szacunku ze strony ukochanej kobiety. Pani Latter traktowała go obojętnie, czasami wręcz wrogo, wypominając mu, że to ona go utrzymuje dzięki majątkowi, jaki pozostawił jej poprzedni mąż, Norski. Gdy Eugeniusz Arnold wraca, kieruje do niej następujące słowa:

Jesteś córką sycylijskich kobiet, które wiecznie rządziły, rozkazywały i powinny byrodzić się mężczyznami... Ale ja byłem członkiem narodu ucywilizowanego i pomimo przywiązania, pomimo względów należnych kobiecie, pomimo nieśmiałości nie mogłem dłużej odgrywać roli zaprzedańca...⁵².

Czy też:

Całą moją winą jest to, że panią ubóstwiałem, widząc w niej nie tylko ukochaną kobietę, ale i wielką damę barbarzyńskiego narodu, która zniżyła się do poślubienia biedaka emigranta...⁵³.

Przyznaje on, że kochał ją szczerze i był gotów na wiele wyrzeczeń oraz poświęceń w imię miłości, która trwała, jak sam określa, kilka „nieszczęsnych” lat. W końcu jednak wyleczył się z niej ostatecznie, gdy podczas jednej z kłótni żona stwierdziła, że mogłaby w każdej chwili wypędzić go. Latter obawiający się, że służba kobiety jest zdolna do „wybicia” go, unosi się honorem, ponieważ czara goryczy została przelana. Nie chcąc znosić więcej upokorzeń ze strony żony, postanawia od niej odejść bez słowa wyjaśnienia. Jest to decyzja ambiwalentna moralnie. Z jednej strony trudno dziwić się mężczyźnie, który

⁵¹ Z. Szweykowski, *op. cit.*, s. 253.

⁵² 210, I.

⁵³ *Ibidem*.

podjął decyzję o odejściu nie tylko pod wpływem impulsu, ale również po dwóch latach małżeństwa, które, delikatnie mówiąc, nie było dla niego czasem pomyślnym, być może zwyczajnie bał się powiedzieć kobiecie, że chce od niej odejść. Z drugiej zaś strony, zostawiając Karolinę bez rozmowy na piętnaście długich lat, podczas których kobieta żyła w niepewności, nosząc „wdowieńskie szaty”, także nie zachował się odpowiednio, co upodobniło go do niej. Oboje wykorzystali władzę, jaką mieli nad sobą wzajemnie w sposób wątpliwy etycznie, raniąc się.

Mężczyzna znika i o tym, co się z nim działo, dowiadujemy się wraz z panią Latter po piętnastu latach od jego zniknięcia. Po rozstaniu z Karoliną wyjechał on do Niemiec, chcąc objąć tam posadę guwenera, stamtąd jednak przeniósł się do Ameryki, gdzie trwała wojna domowa, co umożliwiło mu zaciągnięcie się do wojska. Porzucił on nazwisko pani Latter, co tłumaczył chęcią oszczędzenia jej wstydu z obawy przed własną nieśmiałością, która mogłaby być powodem wojskowej klęski bądź nawet dezercji. Tak jednak się nie stało, wręcz przeciwnie, dzięki wojnie odkrył on w sobie dar do bycia dobrym przywódcą, co go zaskoczyło, a jednocześnie stało się powodem jego dumy. Zdobył on nie tylko wysoką rangę oraz majątek, ale sukces przyczynił się do zdobycia czegoś znacznie cenniejszego — pewności siebie. Stąd wynika porównanie losu mężczyzny do losów przedstawionych w scenariuszu brazylijskiej telenoweli tak spektakularna metamorfoza wydaje się być nieprawdopodobna.

Widać ją w rozmowie z żoną, do której przyjechał, aby poprosić ją o rozwód, ponieważ poznał inną kobietę ponad dziesięć lat temu i chciałby się z nią ożenić, co więcej, mają syna. Dawny, zahukany i niepewny siebie Eugeniusz, nie byłby w stanie podjąć takiego kroku. Jednak odmieniony „monsieur Eugeniusz Arnold” ma cel i nie ma oporów, aby ten cel osiągnąć, nie obawia się już konfrontacji z kobietą, która niegdyś go przerażała swoją wszechmocą — tej konfrontacyjnej konwersacji dawnych małżonków bliżej przyjrzyć się w kolejnym podrozdziale.

Teraz chciałabym skupić się na nowej wybrance Eugeniusza Arnolda. Pochodzi ona z Ameryki, poznali się podczas wojny, na której on był żołnierzem, ona zaś sanitariuszką, doglądającą rannych. Miała tylko osiemnaście lat, lecz według mężczyzny już wtedy była wysoko wykształcona, cechowała ją szlachetność oraz poetyczny urok, była także gorliwą emancypantką. Co więcej, posiadała szczególny dar, była spirytystką, kontaktowała się ze zmarłymi. Wyznali sobie miłość wśród rannych żołnierzy. Nowa

relacja okazała się dla „ekspantoflarza” o wiele szczęśliwsza, a przede wszystkim bardziej stabilna od poprzedniej. W niej Eugeniusz Arnold znalazł spokój, wraz z panią Latter zniknęła ciągła sinusoida emocji, niepewność co do jej zmiennych uczuć, popadanie w niełaszkę przez kapryśność „wielkiej damy barbarzyńskiego narodu”, przy której czuł się bezbronny. Pani Arnold widziana oczami swojego męża wydaje się być kobietą diametralnie inną od poprzedniczki, wszak to przy niej mąż zamiast stracić majątek, powiększał go sumiennie. Dzięki temu mógł on wrócić z Ameryki do Warszawy i wspaniałomyślnie wesprzeć finansowo dzieci z poprzedniego małżeństwa swojej byłej żony po jej śmierci. Jego szlachetność potwierdza również to, że choć pasja jego obecnej żony nie tylko nie przynosi zysków, lecz wręcz generuje dodatkowe koszty, to pan Arnold jednak widząc, ile sprawia jej radości bycie spirytystką i organizowanie seansów, bez słowa skargi ją utrzymuje.

Metamorfoza, jaką przeszedł pan Eugeniusz Arnold, jest nie tylko niezwykła czy niespodziewana, ale przede wszystkim pokazuje, jak ogromny wpływ na osobowość człowieka ma najbliższe otoczenie. Przy kobiecie despotycznej, od której czuł się bezwzględnie zależny, a która nie szanowała jego przywiązania i oddania, był stłamszony, czuł się jak niechciane zwierzę, którego kapryśną właścicielką była ukochana kobieta. Tak nierówny rozkład sił w romantycznej relacji nie daje szans na jej długotrwałe powodzenie. Pani Latter niejako sama przyłożyła rękę do ucieczki podporządkowanego jej mężczyzny, nieświadomie „uleczyła go z siebie”, a on bez wahania wykorzystał szansę na odzyskanie wolności. I gdy ją odzyskał, nie stał się nieufny wobec kobiet po jednej porażce, dzięki czemu poznał młodziutką spirytystkę i stworzył z nią udany związek. Takie szczęśliwe zakończenia to w twórczości Prusa rzadkość, można to stwierdzić choćby na podstawie samych *Emancypantek*.

2.1.2. Spotkanie po piętnastu latach – pani Latter konfrontuje się z wyobrażeniami

Otrzymanie listu od męża, którego wszyscy uważali za zmarłego, a po którym ona sama nosiła wdowie szaty, budzi w pani Latter sprzeczne emocje. Z jednej strony jest bardzo szczęśliwa, śpiewnym tonem wyraża swoje zadowolenie, czytając raz jeszcze otrzymany list. Ma ona nadzieję zobaczyć efekt upadku Eugeniusza Arnolda i czerpać z

niego satysfakcję, ponieważ jest przekonana, że po odejściu od niej nie spotkało go w życiu nic, poza upodleniem. Z drugiej strony przypomina sobie, jak kiedyś myślała, że gdyby jej mąż, którego wypędziła, wróciłby do niej, to musiałaby popełnić samobójstwo, gdyż jego powrót okryłby ją hańbą. List obudził w kobiecie wspomnienia, bardzo żywe mimo upływu piętnastu lat. Pani Latter żywi do tego mężczyzny ogromną nienawiść, nigdy nie wybaczyła mu, że śmiał ją po prostu bez słowa porzucić:

Bo dlaczego on wtedy nie wybuchnął gniewem?... Albo dlaczego jej nie przeprosił?... A jeżeli nie umiał ani gniewać się, ani przepraszać, dlaczego ją porzucił, nie dając przez piętnaście lat znaku życia?...⁵⁴

Oczekuje ona od Eugeniusza, żeby wybuchnął gniewem, choć wie, że mężczyzna zbyt się jej boi, aby okazać przy niej swój gniew, bądź chce, aby ją przeprosił, choć nie zrobił nic, co tych przeprosin by wymagało. Przez piętnaście lat zastanawiała się, dlaczego ją opuścił i nie znalazła żadnego powodu, dla którego mogłaby zrozumieć jego czyn. Jest zaślepiona, nie dostrzega zła, jakie wyrządza mężczyznom. On z kolei nie podjął wysiłku rozmowy z ukochaną kobietą przed opuszczeniem jej, być może bał się, a być może po prostu nie chciał ratować tej relacji i nie zależało mu na godnym pożegnaniu się z panią Latter, okazaniu jej szacunku podczas rozstania, a nie ucieczki bez słowa wyjaśnienia.

Gdy bohaterka zaczyna czuć się przytłoczona rzeczywistością, która nie oferuje jej nic, poza wizją finansowej katastrofy, ulgę przynosi jej rozmowa w myślach z córką, będącą za granicą. W jednej z takich rozmów porusza temat małżeństwa córki, będąc przekonaną, że wyjdzie ona za Solskiego, który nie słynął z urody, lecz miał władczy charakter.

Jakaś ty szczęśliwa, Helu, mając męża brzydkiego i energicznego!... Moi dwaj byli bardzo piękni, ale za słabi dla mnie, a to jest przyczyną, że zmarnowałam życie... Twój mąż będzie szalał za tobą, ale nie pozwoli na żaden wybryk...⁵⁵

Latterowa dopiero pod koniec życia zdaje sobie sprawę, że nie powinna szukać w mężczyznach piękna, lecz siły, ponieważ tylko przed siłą czuła respekt, słabość ją

⁵⁴ 205, I.

⁵⁵ 175, I.

odrzucała. Mimo to popełniła ten błąd dwukrotnie, już po małżeństwie z Norskim wiedziała, że związek z mężczyzną, który nie będzie w stanie jej zdominować, nie skończy się dobrze. Ta świadomość nie powstrzymała jej przed wyborem po raz drugi na męża kogoś, o kim wie, że nie ma szans na wygraną z nią w pojedynku o władzę. Eugeniusz Latter od początku przedstawia się kobiecie ze swoimi słabościami, nie gra nieuczciwie, ukrywając je przed nią. Karolina Latter przejawia tu mechanizmy identyczne jak pani Krukowska, obu kobietom u mężczyzn imponuje przede wszystkim dominacja, siła, chcą one się podporządkować, a jednocześnie żadna z nich nie pozwala na objęcie przywództwa najbliższym sobie mężczyznom. Ten brak zdecydowania prowadzi do katastrofy, nie tylko życie pani Latter zostaje zmarnowane, ofiarami destrukcyjnej ambiwalencji padają także Norzki i Latter, czego kobieta zdaje się już nie dostrzegać.

Co ciekawe, gdy Arnold Eugeniusz staje przed nią odmieniony, tym samym nieświadomie niwecząc marzenia kobiety o jego śmierci, znikczemieniu czy odsiadywaniu wyroku w więzieniu, Karoliną po raz kolejny targają sprzeczne emocje. Już sam dźwięczny, głęboki głos jej gościa ją zaskakuje, a gdy odwraca się i spogląda na niego doznaje niemal szoku. Wyobrażała go sobie tak:

I przed oczyma jej wyobraźni stanął człowiek z pijacką fizjonomią, w odzieży poplamionej i obdartej... Takiego widziała raz na ulicy w Warszawie i w takiej postaci od lat wielu przedstawiała sobie swego drugiego męża. Nie mogło być inaczej⁵⁶.

A jednak było inaczej:

O parę kroków od niej stał niezwykle piękny mężczyzna: średniego wzrostu, brunet, ze szlachetnymi rysami i matową cerą. Miał niewielkie czarne wąsiki i ciemne oczy, w których nie wiadomo, co więcej należało podziwiać — melancholię czy słodycz. Wyglądał na trzydzieści kilka lat, był ubrany bez zarzutu, a na palcu lewej ręki miał pierścionek z dużym brylantem⁵⁷.

Kobieta szybko jednak otrząsa się z szoku, jaki wywołuje w niej zaskakująco przyzwoity wygląd mężczyzny. Nie zamierza rezygnować z nienawistnego przypisywania mu

⁵⁶ 204, I.

⁵⁷ 206, I.

wszystkiego co najgorsze i tłumaczy sobie elegancję Eugeniusza tym, że niechybnie jest on oszustem, okrada salony bądź oszukuje w karty, co wymaga odpowiedniego wyglądu.

Rozmowę z nim zaczyna zdecydowanie, przybiera oschły ton, który on próbuje nieco rozluźnić, mówiąc, że nawet meble jej gabinetu przywitałyby go łaskawiej, kobieta jednak nie pozwala się rozweselić, przypominając mu, że wszystko to jest własnością jej pierwszego męża. Mężczyzna akceptuje taki nastrój i siada na krześle, od którego kobieta odsuwa się z odrazą. Swoim zachowaniem chce pokazać swoją wyższość nad mężem, która nie straciła na sile mimo piętnastu lat bez kontaktu. Jednak ta wyższość natrafia na mur w postaci niezależności Eugeniusza. Rozmawiają oni jak równy z równym, co rozczarowuje i pociąga jednocześnie Karolinę. Mężczyzna opowiada, co przyczyniło się do jego metamorfozy, streszczając jej ostatnie piętnaście lat swojego życia. Kobieta kwituje to następującymi słowami: „Budująca historia”⁵⁸. Z pewnością niełatwo słuchać o sukcesach, jakie odnosił człowiek, którym tak bardzo pogardzała, kiedy jej własne życie coraz bardziej przypomina koszmar. Szybko zmienia temat, mówiąc mu o długach, które pozostawił i które ona musiała spłacić, na co mężczyzna reaguje natychmiastową gotowością do spłaty należności. Następnie, gdy Karolina Latter znów dwukrotnie próbuje wciągnąć Eugeniusza Arnolda pod swój pantofel, on dwukrotnie jej na to nie pozwala, reagując stanowczo, asertywnie – jak powiedzielibyśmy dziś – posługując się ripostami. To – oraz gniew, jaki odmalowywał się wówczas na jego twarzy – czyniło go coraz bardziej pociągającym dla pani Latter. Zaczęła się ona zastanawiać, co sprawiło, że się rozstali, dlaczego w trakcie trwania ich związku mężczyzna nie wykazywał się takim zdecydowaniem, ponieważ jest ono przejawem siły, tak pożądanej przez kobietę. Żywi ona przez moment nadzieję na odbudowanie tej relacji, gdyż odmieniony pan Arnold pociąga ją znacznie bardziej. Nadzieję tę szybko jednak rozwiewa dawny, choć nie przedawniony obiekt westchnień Karoliny, mówiąc kobiecie, że powodem jego obecności w Warszawie jest konieczność proszenia jej o rozwód. Ułożył sobie życie na nowo, zakochał się i spłodził syna, układa mu się więc nie tylko zawodowo, ale także prywatnie. Dla pani Latter to za dużo. Uważa się wręcz, że „spotkanie z Arnoldem jest krystalizacją doświadczenia klęski, bo tu znów czuje, że zawiodła jako kobieta”⁵⁹. Między małżonkami

⁵⁸ 208, I.

⁵⁹ E. Paczoska, *Niemłodzi i starzy u Prusa, w: Bolesław Prus: Pisarz, publicysta, myśliciel*, Lublin 2003, s. 242.

dochodzi do kłótni, pani Latter nie chce zgodzić się na rozwód, co budzi gniew w panu Arnoldzie. Danuta Wierchołowska tłumaczy to w następujący sposób: „Poproszona o rozwód wybucha zazdrością o nieznaną kobietę, bo czuje się okradziona z kobiecych satysfakcji”⁶⁰. Jest to słuszna ocena emocjonalności Karoliny Latter. Człowiek, którego sama wypędziła z domu, do którego systematycznie podsycala w sobie nienawiść i pogardę, a który wraca do niej po piętnastu latach tylko dlatego, że potrzebuje rozwodu, nie powinien wzbudzać w pani Latter tak silnych uczuć. Powinien być dla niej jak ktoś nieznamy, obcy, lecz jego szczęście jest czymś, obok czego kobieta nie tylko nie potrafi, lecz wręcz nie może przejść obojętnie. Ich spotkanie wyobrażała sobie zupełnie inaczej, to ona miała zatriumfować nad znikczemiałym mężem, który wrócił błagać o przebaczenie oraz schronienie, a ona pokaże swoją wspaniałomyślność i pomoże niewdzięcznikowi, który tak dotkliwie ją zranił. Scenariusz jednak okazuje się zupełnie inny, a choć Eugeniusz Arnold wraca po piętnastu latach i ma do niej ważną dla niego prośbę, jest więc w pewien sposób zależny od jej dobrej woli, to nie daje tego po sobie poznać, nie ma zamiaru jej ulegać. Kobieta najpierw próbuje wywołać w nim wyrzuty sumienia, mówiąc o dręczącej ją wizji bankructwa i o niepewnym losie własnych dzieci, na co Eugeniusz odpowiada tym, co sam od niej usłyszał — „Dzieci... a nawet fotel i biurko są własnością pierwszego męża pani — odparł sucho. — Sama pani to raczyłaś powiedzieć przed pół godziną i... tej zasady będziemy się pilnowali...”⁶¹. Co więcej, widząc stan, w jakim znajduje się pani Latter, Eugeniusz postanawia ją zostawić z własnymi myślami, proponując jej pięć tysięcy dolarów jako swoiste przekupstwo, wykorzystując nieciekawą sytuację materialną kobiety. Karolina Latter coraz bardziej chce się zemścić na swoim mężu, powtarzając, że ona się mu nie da, nie przyjmie pieniędzy i nie zgodzi się na rozwód. Nie jest świadoma tego, że jej postawa zemści się nie na Eugeniuszu Arnoldzie, lecz na niej.

Nie możemy jednak pominąć pewnego ważnego aspektu tej historii, który zaważył na spełnieniu się tej zemsty znacznie bardziej, niż powrót „męża zza światów”. Ten mąż stanu w spódnicy⁶², jak nazywa ją Edward Pieścikowski, zмага się nie tylko z widmem bankructwa, nie tylko z mężem, którego powrót zmienia jej świat o sto osiemdziesiąt stopni, ale także cegiełkę do jej udręki, ocierającej się o obłęd, dokładają dzieci pani

⁶⁰ D. Wierchołowska, *op. cit.*, s. 87.

⁶¹ 210, I.

⁶² E. Pieścikowski, *Prus: Z dziejów recepcji twórczości*, Warszawa 1998, s. 151.

Latter. Wątek jej macierzyństwa jest najbardziej rozbudowany i dopracowany przez Prusa. Jest ona matką, która dopiero po stracie majątku z drugim mężem wraca na łono rodziny i bez reszty oddaje się dzieciom, zwłaszcza synowi, którego manipulacjom zupełnie nie potrafi się oprzeć, pozwala mu się oszukiwać i zwodzić. Kazimierz Norski jest dorosłym, przystojnym mężczyzną, z którego karierą matka wiąże ogromne nadzieje, jej zaślepienie sprawia, że jest podatna na jego urokliwe prośby o więcej i więcej pieniędzy, co przy kłopotach finansowym nie wróży dobrze. Badacze wiążą z nim same niepochlebne, acz trafnie go charakteryzujące epitety: „Kazimierz, pozer, obibok, karciarz i oszust, jest cynicznym i skutecznym Don Juanem (...)”⁶³. Pieścikowski ujmuje to w zgrabną metaforę, porównując Karolinę Latter do kwoki, której pisklęta okazały się, a raczej zostały wychowane, na niewdzięczne kaczęta, które zostawiły matkę, skuszone wielką wodą, a ona gdcze żałośnie nad strugą, coraz bardziej odchodząc od zmysłów⁶⁴. Syn nie troszczy się o los matki, nie dba o jej, a więc także i jego, problemy finansowe, robi wymówki, gdy kobieta tłumaczy mu jak dziecku, że powinien oszczędzać, nie ma zamiaru zacząć sam na siebie zarabiać, ani też obniżyć jakości życia w imię zaciskania pasa. Irena Krzywicka zauważa podobieństwo losów Karoliny Latter do losów ojca Goriot, pisząc, że zarówno ona, jak i on oddali swoim dzieciom wszystko, co mieli, a nawet więcej, chcąc spełnić wszelkie ich zachcianki oraz podwyższyć ich pozycję społeczną, na co zdaniem rodziców pociechy niewątpliwie zasługiwały⁶⁵. Oboje wychowywali dzieci w poczuciu ich wyjątkowości, wspaniałości, zdolności do osiągnięcia rzeczy wielkich, które zostaną na zawsze zapamiętane. Tylko najpierw muszą one ugruntować swoje pozycje w świecie, nawiązać odpowiednie kontakty, pokazać bogactwo, jakim dysponują i zostać zauważonym. Pieniądze stały się sposobem wyrażania miłości do dzieci i jest kartą przetargową, aby tę miłość otrzymać od nich. Po latach zarówno Karolina Latter, jak i ojciec Goriot muszą zmierzyć się ze skutkami wyboru takiej drogi wychowawczej, ich dzieci okazują się wyrachowanymi, samolubnymi krwiopijcami. „Mąż stanu w spódnicy”, przed którym drżeli obaj jej mężowie zostaje pokonany przez własnego syna, nad którym pani Latter nie udało się zapanować, ponieważ było już za późno. Co ciekawe, pod koniec życia Karolina Latter doznaje olśnienia, zaczyna dostrzegać, że jej egoistyczne dzieci

⁶³ D. Trześniowski, „*Emancypantki*” czyli *filozofia błazna*, w: *Bolesław Prus: pisarz nowoczesny*, red. J. A. Malik, Lublin 2009, s. 74.

⁶⁴ E. Pieścikowski, *op. cit.*, s. 151.

⁶⁵ I. Krzywicka, *Sekrety kobiet*, Warszawa 1933, s. 123.

triumfują, kiedy ona sięga dna i żadne z nich bezinteresownie się nie interesuje losem matki. Nie pozostaje to obojętnym dla jej relacji z synem.

Uczucia pani Latter do syna ulegają gwałtownej zmianie nie tylko pod wpływem faktów (informacja o długach, weksle), ale także - snów, których interpretacja zajmuje ją coraz bardziej.⁶⁶

Pani Latter, dla której miłość do dzieci najpierw była motywacją po wypędzeniu drugiego męża, teraz staje się dla niej ciężarem, od którego za wszelką cenę chce się uwolnić, ucieka więc, lecz na końcu drogi czeka ją nie zmiana własnego losu, który zaczął ją przerastać, a śmierć.

W historii pani Latter oraz Eugeniusza Arnolda Bolesław Prus stosuje odwrócenie tych ról, które poznaliśmy dotychczas z wcześniej przytaczanych przeze mnie świadectw pantoflarstwa. Karolina Latter, dominująca niegdyś kobieta, nie chce stracić swojej pozycji, stara się pokazać siłę i władzę, której już nie posiada, lecz nie potrafi się do tego przyznać nawet sama przed sobą. Sztuka zachowywania pozorów jednak nie chroni jej przed klęską, ponieważ pan Arnold nie pozostaje już pod wpływem kobiety, jest w stanie się przeciwstawić kobiecie, którą kochał, do czego pani Latter nie jest przyzwyczajona. Nie potrafi ocenić, czy przemiana tak pogardzanego i znenawidzonego przez nią mężczyzny bardziej jej się podoba czy wręcz przeciwnie. Na przykładzie jej historii widzimy, że w oczach Prusa kobiety aroganckie, despotyczne, nieszanujące mężczyzn niezdolnych sprostać stereotypowi „samca alfa” nie zawsze odnoszą sukces, czasami płacą bardzo wysoką cenę, kiedy wbrew własnej woli przestają być „dominami”, jak stwierdza Trześniowski: „przegrywają wyemancypowane kobiety”⁶⁷, podając za przykład panią Latter, zaś Paczoska nazywa ją „fałszywą, zdetronizowaną królową”⁶⁸.

⁶⁶ E. Paczoska, *op. cit.*, s. 240.

⁶⁷ D. Trześniowski, *op. cit.*, s. 74.

⁶⁸ E. Paczoska, *op. cit.*, s. 242.

2.2. Wałkoń zakochany w *femme fatale*, czyli małżeństwo Bronisława Korkowicza z Heleną Norską

2.2.1. Piękna i próżna żona o mężu

Bronisława Korkowicza mieliśmy okazję bliżej poznać dzięki rozdziałowi poświęconemu rodzinie Korkowiczów, przyjrzyjmy się bliżej Helenie Norskiej. Jest ona córką pani Latter oraz jej pierwszego męża, po którym nosi nazwisko. W momencie rozpoczęcia akcji powieści ma dziewiętnaście lat i słynie z ponadprzeciętnej urody, której jest świadoma i którą wykorzystuje w sposób, pod względem moralnym pozostawiającym wiele do życzenia. Próżna oraz beztroska kokietka nie jest jednak długo rozpieszczana przez życie, ponieważ wraz ze śmiercią matki, będącej na skraju bankructwa, zmienia się wszystko. Wraz z bratem zostają uzależnieni od łaski swojego ojczyma, drugiego i już byłego męża swojej matki, który decyduje się im pomóc, robi to ku niezadowoleniu swojej obecnej żony. Mieszkając u państwa Arnoldów Hela poznaje bliżej Bronisława Korkowicza, z którym spotkała się już wcześniej i na którym wywarła niemałe wrażenie. Mężczyzna po powrocie do domu z ekscytacją opowiada o niej rodzicom:

Spotkałem ją koło Saskiego Placu... szła z tym swoim amerykańskim ojcem... Stałem, mówię mamie, jak bałwan i patrzę, a ona na mnie — łyp oczkiem... Idę za nią, wymijam... ta znowu łyp... Zgłupiałem do reszty, a ona delikatnie odwraca główkę i coś... jakby się uśmiecha... Ukrop mnie oblał... a ona szep, szep do ojca — i skręcają na wystawę sztuk pięknych, a ja za nimi... Nicem nie widział, tylko ją — prawil pan Bronisław ocierając spotniałą twarz chustką — ale i ona trochę na mnie oczkowała... Potem rozeszliśmy się... Ale że ja mam należność u Kazika, więc zaraz poprosiłem go, ażeby mnie przedstawił swojej siostrze. Obiecał — i dziś albo jutro poznam się z nią... Ale mówię tatce, kiedy o niej wspomnę, łydki mi drętwieją. W Warszawie jest dużo ładnych facetek, ale takiej jeszcze nie widział⁶⁹.

Jego reakcja na sam kontakt wzrokowy z panną Norską potwierdza siłę jej oddziaływania na mężczyzn oraz umiejętność flirtowania, która dodatkowo wzmacnia urok, jakim emanuje młoda kobieta. Trudno więc się dziwić, że młody Korkowicz nie pozostaje

⁶⁹ s. 113, t. III

odporny na wdzięki Heleny. Jest nią szczerze zachwycony, co nie uchodzi uwadze Madzi, która komentuje to w dość kąśliwy sposób: „Więc nawet i pan Bronisław zaciągnął się na listę wielbicieli Heleny, których już w Warszawie było kilku?...”⁷⁰. Tylko sam Korkowicz junior nie zdradza, że wie cokolwiek o popularności Norskiej wśród mężczyzn ani o jej trudnym charakterze, być może nie dotarły do niego żadne plotki albo też mężczyzna idealizuje kobietę, którą jest zauroczony.

O uczuciach Heleny długo nie wiemy niczego, nie jest ona tak egzaltowana jak Bronisław. Dowiadujemy się o nich więcej z jej rozmowy z Madzią:

- A gdy wieczorem, jak zwykle, oświadczył mi się pan Bronisław, przyjął go. Myślałam, że biedny chłopak oszaleje!... Zbladł, skamieniał... potem upadł mi do nóg jak długi i szlochając, wyznał, że gdybym nie wyszła za niego odebrałby sobie życie. Siedział u nas do drugiej po północy, a choć pani Arnoldowa kilka razy przypominała mu, że czas powiedzieć nam dobranoc, nie ruszył się z miejsca, do znudzenia patrząc mi w oczy. Nie miał odwagi odejść; lękał się, ażeby jakiś czarnoksiężnik nie wykradł mu jego skarbu... Ach, ci mężczyźni!⁷¹.

Z tego krótkiego wywodu Heleny można pomiędzy wierszami wyczytać niesłabnące poczucie wyższości dziewczyny, zauważa to także jej rozmówczyni i zwraca na to uwagę. W odpowiedzi słyszy, że ma ona prawo pogardzać mężczyznami, ponieważ żadna z jej relacji z mężczyznami nie należała (i wciąż nie należy) do w pełni zdrowych, normalnych. Śledząc powieściowe losy Heleny trudno odmówić jej racji, jednak warto dodać, że jej relacja ze Stefanem Solskim była skazana na niepowodzenie od samego początku przez charakter obu tych postaci. Historia rodzeństwa Norskich jest trudna z powodu sposobu wychowania syna przez matkę, ponieważ Helena nie ma zamiaru być równie pobłażliwa wobec brata, chce go zmusić do pracy, co nie podoba się Kazimierzowi. Co więcej, uważa on, że siostra pogrzebała mu karierę, nie wychodząc za Solskiego, a przyjmując Korkowicza. Trudno jednoznacznie ocenić także jej przyszłe małżeństwo z Bronisławem, ponieważ młody mężczyzna jest w niej zakochany bez pamięci, wielokrotnie powtarza jej, że nie potrafi bez niej żyć. W tym momencie imponuje to dziewczynie, podoba jej się bezgraniczne oddanie Bronisława, jednak można przypuścić, że kiedyś stanie się ono dla

⁷⁰ ibidem.

⁷¹ 325, IV.

niej męczące. Istotne jest także jest jedno spostrzeżenie, które pada z ust Heleny: „w moich oczach więcej znaczy Korkowicz, który mnie ubóstwia niż Solski, który mi chce imponować...”⁷². Pokazuje to bardzo jasno priorytety Heleny, Stefan był dla niej za silną osobowością, nie dałby się jej zdominować, to ona musiałaby podporządkować się jemu, co dla dumnej dziewczyny nie wchodziło w grę. Dlatego wolała wybrać oddanego, choć posiadającego mniejszy majątek Korkowicza, niż bardzo bogatego, lecz ceniącego niezależność Solskiego. Trafnie podsumowuje to Dariusz Trzeźniowski: „Helena, odegrawszy rolę gwiazdy europejskich salonów, spełniwszy się w roli *femme fatale*, żelazną ręką trzyma finanse swego bogatego męża z branży piwowarskiej”⁷³.

Nie możemy jednak osądzać Heleny tak surowo, ponieważ widać, że choć nie zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni, to życiowe przeszkody zmieniły nieco sposób jej postrzegania świata. Pomógł jej w tym, być może nawet nieświadomie, jej przyszły mąż. Widać to szczególnie w jednej z wypowiedzi Heleny:

Będziemy mieszkali na wsi, w Korkowie, gdzie mój przyszły mąż musi prowadzić browar i robić majątek jak jego ojciec. Jeżeli interesu będą szły dobrze, wpadniemy na karnawał do Warszawy, a w lecie na parę miesięcy za granicę, rozumie się, żyjąc jak najoszczędniej. Ja nie chcę, jak moja matka, topić się dla paru tysięcy rubli i zostawić córkę na łasce obcych. Ja muszę mieć byt zapewniony, no i doprowadzić do porządku mojego braciszka...⁷⁴.

Choć Helenie można zarzucić egoizm, to nie sposób odmówić jej jednak trzeźwej, logicznej oraz chłodnej oceny sytuacji, w jakiej się aktualnie znajduje. Wyciągnęła ona wnioski z tragicznej historii swojej matki i chce ich uniknąć. Ich losy urywają się w momencie ślubu w Częstochowie, a jak będzie przebiegać ich dalsze, już małżeńskie życie możemy się tylko domyślać.

⁷² 326. IV.

⁷³ D. Trzeźniowski, *op. cit.*, s. 74.

⁷⁴ *Ibidem*.

2.2.2. Kazimierz Norski o związku siostry

Dużo spostrzeżeń dotyczących związku Heleny ma jej brat, mówi o nich Madzi, broniąc się przed zarzutem, jakoby jego kłótnia z siostrą dotyczyła statusu społecznego Bronisława Korkowicza. Jak wiadomo, matka wychowywała ich w przekonaniu, że są stworzeni, aby mierzyć jak najwyżej, a mąż będący piwowarem z pewnością nie byłby szczytem ambicji dawnej Heleny, która potrafiła okazywać pogardę nawet Solskiemu. I na to zwraca uwagę Norski, uważając, że jego siostra sprzedała się za majątek Korkowicza, a ich małżeństwo nie ma nic wspólnego z miłością:

Niechby wyszła za furmana piwowarskiego... niechby została kochanką stróża, byle - z miłości, byłbym dla niej najlepszym bratem... Broniłbym jej honoru wobec głupców. (...) Nie byłoby to nawet ofiarą z mojej strony. Bo moją siostrę potępiałyby tylko osobniki o ciasnych głowach... Ale każdy szlachetny i inteligentny człowiek uchyliłby przed nią czoła, rozumiejąc, że ta kobieta walczy z zaśniedziałymi przesądami, że... ma serce...

Ale mojej siostry nikt, niestety, nie posądzi o posiadanie serca!...⁷⁵

Kazimierz stara się przekonać Madzię, a może także i samego siebie, że powodem jego rozgoryczenia jest troska o dobro siostry, ale nie potrafi ukryć, że zerwanie przez Helenę stosunków z Solskim zrujnowało jego karierę.

Jej było wiadomo, że moja przyszłość i stosunki opierają się na jej małżeństwie z Solskim. Dobra siostra, tak obojętna dla miłości jak ona, wybrałaby Solskiego, ażeby poprzeć moje zamiary... Trochę gorsza siostra przynajmniej nie zrobiłaby skandalu w tych czasach, kiedy miałem dostawać świetną posadę... Ale ta... moja siostra właśnie dlatego dziś przyjęła Korkowicza, ażeby raz na zawsze pogrzebać moje plany⁷⁶.

Z tego powodu trudno uwierzyć w jego altruistyczne przejęcie się uczuciami Heleny. Bronisław Korkowicz jest dla niego po prostu nieprzydatny jako szwagier, w

⁷⁵ 333, IV.

⁷⁶ 332, IV.

przeciwieństwie do Solskiego, którego majątek oraz znajomości byłyby bardzo użyteczne. Siostra jednak skupia się na tym, aby zapewnić byt samej sobie i nie dba o roszczenia brata, z tego powodu ten postanawia nią pogardzać.

2.2.3. Teść urzeczony synową

Zupełnie inaczej na kwestię małżeństwa Heleny oraz Bronisława patrzy jego ojciec. Jest on urzeczony synową i daje temu upust w rozmowie z Madzią:

Mój Bronek już się ożenił z Heleną Norską. Ona mu dopiero da!... Ona mu dopiero pokaże!... - wołał, aż ludzie oglądali się na ulicy. - Majestatyczna kobieta. Jak Boga kocham, sam bym się z nią ożenił... Za rok już by mnie nie było na świecie, ale co bym użył...⁷⁷.

albo też rozmawiając z Kazimierzem:

Mam przecie synka, który w knajpach przesiadywał z panem... Dziś żona weźmie go w klub, podleca, a że weźmie, jestem pewny... Pozna teraz, że babski pantofel twardszy od ojcowskiej pięści.. Psi syn!...⁷⁸.

Helena Norska z punktu widzenia pana Korkowicza wydaje się mieć potencjał na zostanie znacznie bardziej skuteczną panią Korkowiczową, która poradzi sobie z okiełznaniem swojego męża. Jest to teza jak najbardziej słuszna, ponieważ Helena to silna osobowość, nie znosi sprzeciwu, zna swoją wartość oraz kobiece sztuczki. Nie bez powodu ma ona stale powiększające się grono wielbicieli, a jej zmienione, bardziej dojrzałe oraz świadome podejście czyni z niej materiał na niebezpieczną despotkę.

Ciekawe jest także spostrzeżenie Korkowicza seniora, jakoby kobiecy pantofel był twardszy niż ojcowska pięść. Sugeruje to, że kobiety wychowują swoich mężów, co więcej, robią to skuteczniej i z mniejszymi skrupułami niż rodzice tych mężczyzn. Tak dzieje się właśnie w przypadku Bronisława Korkowicza. Z rozdziału poświęconego rodzinie Korkowiczów wiemy, że wysiłki rodziców Bronka, wyrażane zarówno prośbą, jak

⁷⁷ 399, IV.

⁷⁸ 380, IV.

i groźbą, nie przynoszą efektów, pozostaje on niesforny. Stąd przekonanie pana Korkowicza, że Helena skutecznie ukróci granie męża w karty, włóczenie po knajpach i inne szemrane aktywności. Bronisław jako mąż Heleny będzie musiał skupić się na rozwijaniu interesu piwowarskiego wraz z ojcem oraz gromadzeniu majątku, aby zapewnić byt sobie i swojej małżonce, co cieszy pana Korkowicza.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując moje rozważania, dotyczące zjawiska pantoflarstwa w *Emancypantkach* należy zwrócić uwagę na fakt, że Bolesław Prus odsłania dwa swoje oblicza. Z jednej strony, jest doskonałym obserwatorem rzeczywistości, co udowodnił niejednokrotnie, pisząc dzieła takie jak *Lalka*, będąc autorem *Kronik* czy wielu nowel. Przedstawia w nich rzeczywistość bardzo wiernie, pokazując życie z wielu perspektyw, zwracając uwagę na najdrobniejsze szczegóły i w ich stronę kieruje uwagę czytelnika. Można uznać, że w pewien sposób jest moralistą, nauczycielem, tłumaczy zasady rządzące światem, jego niesprawiedliwość, przypadkowość, pokazuje dobro, które często nie triumfuje w odwiecznej walce ze wszędobylskim złem, które też ma swoje przyczyny, ale przez swoją twórczość nie udziela jednoznacznych odpowiedzi, nie stawia drogowskazów. Ocenę bohaterów, ich zachowań i aprobatę bądź dezaprobatę pozostawia czytelnikowi, sam stara się być neutralny. Z drugiej zaś strony, pisarz prezentuje się jako psychoanalityk. Potrafił wcielić się w postać niezależnie od jej płci, wieku, zawodu, co pokazują np. *Grzechy z dzieciństwa* oraz wiele nowel. Niezwykła umiejętność obserwowania ludzi idzie więc w parze ze zdolnością do rozszyfrowywania ich myśli oraz emocji. Postacie stworzone przez Prusa mają bardzo bogate życie wewnętrzne, a same także są zróżnicowane, każda ma własną, unikalną historię, która wpływa na jej zachowania czy tworzone relacje, mniejsze i większe dziwactwa, nawet strona wizualna postaci koresponduje w ciekawy sposób z ich sposobem bycia. Pisarz chętnie posługuje się także groteską w celu uwydatnienia pewnych cech charakteru, czyniąc je karykaturalnymi, utrwalając pewne stereotypy, co często przekładało się na uczucia, jakie dana postać wzbudzała w czytelniku. Spójrzmy na przykład na majora, stojącego w opozycji do Krukowskiego. Staremu wojskowemu nie sposób odmówić sympatyczności, mimo wyolbrzymionej prostoduszności, sentymentu do militarnego drylu czy niestosownej lubieżności skierowanej w stronę Madzi, a może właśnie dzięki temu wzbudza on raczej pozytywne emocje. W podobny sposób Prus „programuje” współczucie Krukowskiemu, którego nieporadność oraz niesamodzielność nie budzi w nas zirytowania tylko życzliwą litość wobec mężczyzny, który nie potrafi wyzwolić się spod wpływu „siostruni”. Nie zmienia się to nawet w momencie, w którym wiemy już, że Ludwik nie tyle nie potrafi, co nie chce sprzeciwić się pani Krukowskiej, aby nie stracić wygodnego życia, jakie wie

u jej boku. Warto dodać, że powieściowi pantoflarze, choć mierzą się z podobnymi problemami, które generuje zbyt uległość wobec płci pięknej, wiodą zupełnie różne życia, inne są ich postawy wobec dominacji żon czy siostr, inne są także zakończenia ich historii. Ludwik Krukowski wyjeżdża, lecz można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zmiana miejsca zamieszkania nie spowoduje zmiany charakteru jego relacji z siostrą. Bronisław Korkowicz przechodzi z władzy matki pod władzę żony, być może jeszcze bardziej despotycznej. Eugeniusz Arnold z kolei szczęśliwie wyzwala się spod wpływu Karoliny Latter i zaczyna życie od nowa, zakładając nową rodzinę. Pisarz pokazuje więc, że zmiana losu jest możliwa, co więcej w powieści przypada ona komuś, kto wydaje się mieć ku temu najmniejsze predyspozycje z wszystkich przedstawionych w powieści pantoflarzy. Choć więc Prus nazywany jest często pisarzem trudnego optymizmu, to jednak możliwość zmiany życia jest w jego dziełach obecna, tylko nie zjawia się niczym *deus ex machina*, lecz wymaga podjęcia ryzyka oraz wysiłku, aby odmienić swój los. Przebliski optymizmu widać zresztą nie tylko w historii guwernera pięknego jak Apollo, lecz również na przykładach postaci, których relacje są zdrowe, w Iksinowie i Warszawie mamy rodziny, których członkowie szanują wzajemnie swoją autonomię, kochają się i wspierają. W opozycji do rodzeństwa Krukowskich możemy postawić rodzeństwo Brzeskich lub Solskich, którzy potrafią być dla siebie opoką, jedno może bezwarunkowo liczyć na drugie, ale w żaden sposób nie są oni od siebie niezdrowo zależni. Małżeństwo doktorstwa Brzeskich pokazuje z kolei, że trudny charakter jednego z małżonków nie musi oznaczać nieudanej relacji. Doktor Brzeski jest inteligentnym, opanowanym i racjonalnie myślącym mężczyzną, stanowi tym samym przeciwagę dla żony, której emocje często uniemożliwiają chłodny osąd sytuacji, a mąż potrafi ją uspokoić i przekonać. W gąszczu mężczyzn, którzy z własnej woli zrezygnowali z autonomii na rzecz kobiet, znajdziemy wiele mężczyzn niezależnych, władczych. Przykładem może być Stefan Solwski, który odrzuca Helenę Norską, będąc świadomym jak wyglądałaby relacja z nią, nie chce znaleźć się pod pantoflem rozpieszczanej przez matkę kokietki, od jej urody bardziej ceni sobie własną wolność. Ciekawe są również jego przemyślenia dotyczące kobiet, które uwydatniają wymówki, jakie czyni mu siostra przy okazji tematu relacji damsko-męskich. Zdaje się, że Solwski traktuje kobiety raczej przedmiotowo, mówi wprost, że często się nimi nudzi i je porzuca, nie zwracając uwagi na ich przywiązanie do niego, trudno orzec, czy on sam potrafiłby czuć przywiązanie do kobiety, z którą jest w związku. Madzię uważa za

wyjątek od reguły, że kobiety są synonimem zła, potrafiącym tylko kokietować i snuć intrygi, a jednak nawet to nie sprawia, że byłby Madzi wierny. Za dowód szczególnego przywiązania do dziewczyny uważa powrót do niej po każdej zdradzie, co jest cyniczne. Wszystkie te przykłady pokazują wyraźnie, że Prus tworzy postacie nieschematyczne, różnorodne, o zróżnicowanych rysach charakterologicznych, których charakterystyka przypomina bardziej psychoanalizę. Ciągi przyczynowo-skutkowe pomagają dokładnie poznać motywacje bohaterów i wywołać w czytelniku określone, raczej kontrastowe emocje – pozytywne bądź negatywne, postaci nijakich, pozostających neutralnymi w odbiorze jest naprawdę niewiele, nawet dalszoplanowych.

Bibliografia

Literatura źródłowa:

Prus Bolesław, *Emancypantki* t. I i II, Warszawa 2007.

Literatura przedmiotowa:

1. Długosz Wioletta, *Węgierskie buciki i biel falbanek Panny Eufemii w „Emancypantkach”* w: *Spojrzenie na Prusa i jego bohaterów*, red. E. Brodowska-Skonieczna, Kielce 1998, s. 84-97.
2. Głowiński Michał, *Gry powieściowe*, Warszawa 1973.
3. Kaliściak Tomasz, *Płeć pantofla – odmienne męskości w prozie XIX i XX wieku*, Olsztyn 2016.
4. Krzywicka Irena, *Sekrety kobiet*, Warszawa 1933.
5. Kłosińska Krystyna, *Fantazmaty Grabiński – Prus – Zapolska*, Katowice 2004.
6. *Słownik języka polskiego*, red. Mieczysław Szymczak Warszawa 1978, t. II.
7. Paczoska Ewa, *Niemłodzi i starzy u Prusa* w: *Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel*, Lublin 2003, s. 235-249.
8. Pieścikowski Edward, *Prus. Z dziejów recepcji twórczości*, Warszawa 1998.
9. *Mały słownik języka polskiego*, red. Skorupka Stanisław, Auderska Halina, Łempicka Zofia, Warszawa 1969.
10. Szweykowski Zygmunt, *Twórczość Bolesława Prusa*, Warszawa 1972.
11. Trzeźniowski Dariusz, *„Emancypantki” czyli filozofia białna* w: *Bolesław Prus: pisarz nowoczesny*, red. J. A. Malik, Lublin 2009, s. 73-87.
12. Umińska Beata, *Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze*, Warszawa 2001.

